

VEMMIO Sp. z o.o. realizowała projekt pn. „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników” w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem prac było opracowanie inteligentnego asystenta głosowego składającego się z centralnej jednostki przetwarzającej/sterującej oraz zdalnego urządzenia mikrofonowego. Urządzenia te wyposażone są m. in. w możliwość komunikacji bezprzewodowej i przewodowej za pomocą odpowiednich dedykowanych modułów. Projekt realizowany przez Vemmio Sp. z o. o. miał na celu wykonanie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie inteligentnego głosowego multilingwistycznego asystenta zaimplementowanego jako urządzenie IoT – element systemu Smart Home. System ten posiada nowe funkcjonalności, m.in. komunikację głosową z użytkownikiem, komunikację radiową z innymi urządzeniami IoT, etc. Realizacja projektu pozwoli spółce Vemmio wdrożyć na rynek nowy produkt, cechujący się zestawem przewag technologicznych względem innych znanych obecnie rozwiązań konkurencji. Niniejszy raport przedstawia wyniki prac badawczo-rozwojowych nad przeprowadzeniem badań dotyczących opracowania zaawansowanych metod wykrywania mowy, biometrii i poprawy jakości dźwięku. Obejmuje on przedstawienie procesu zbierania bazy hasła głosowego, prace badawcze i rozwojowe w zakresie implementacji systemu state-of-the-art rozpoznawania krótkich haseł głosowych, optymalizację topologii modelu detekcji hasła, optymalizację procesu normalizacji cech akustycznych, sposobu konwersji modelu hasła do środowiska produkcyjnego, a także omówienie implementacji systemu rozpoznawania hasła w środowisku produkcyjnym uwzględniające nasłuchiwanie sygnałów mikrofonowych, przetwarzanie wstępne i parametryzację sygnału, analizę dot. interferencji i zakłóceń zasilania, komunikację systemu z programem zarządzającym, testy i profilowanie, i ostateczną kompilację do środowiska produkcyjnego.

Opracowany rezultat projektu uzyskał ochronę patentową o numerze **Pat.242112**.

1. Założenia projektu

Niniejszy raport został sporządzony w ramach realizacji usługi badawczo-rozwojowej do projektu RPSL.01.02.00-24-0621/17-00 dla firmy Vemmio Sp. z o.o. Analiza przedstawiona w niniejszym raporcie stanowi element działania „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem multilingwistycznego asystenta głosowego z funkcją autentykacji użytkowników”.

Badanie zrealizowane zostało w związku z realizacją przez zamawiającego prac badawczo-rozwojowych których celem jest opracowanie inteligentnego asystenta głosowego składającego się z centralnej jednostki przetwarzająco/sterującej oraz zdalnego urządzenia mikrofonowego. Urządzenia te wyposażone są m.in. w możliwość komunikacji bezprzewodowej za pomocą odpowiednich dedykowanych modułów radiowych.

Projekt realizowany przez Vemmio Sp. z o. o. ma na celu wykonanie prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie inteligentnego głosowego multilingwistycznego asystenta zaimplementowanego jako urządzenie IoT – element systemu Smart Home. System ten ma posiadać nowe funkcjonalności, m.in. komunikację głosową z użytkownikiem, komunikację radiową z innymi urządzeniami IoT, etc.

Realizacja projektu pozwoli spółce Vemmio wdrożyć na rynek nowy produkt, cechujący się zestawem przewag technologicznych względem innych znanych obecnie rozwiązań konkurencji.

Niniejszy raport przedstawia wyniki prac badawczo-rozwojowych nad przeprowadzeniem badań dotyczących opracowania zaawansowanych metod wykrywania mowy. Obejmuje on przedstawienie procesu zbierania bazy hasła głosowego, prace badawcze i rozwojowe w zakresie implementacji systemu state-of-the-art rozpoznawania krótkich haseł głosowych, optymalizację topologii modelu detekcji hasła, optymalizację procesu normalizacji cech akustycznych, sposobu konwersji modelu hasła do środowiska produkcyjnego, a także omówienie implementacji systemu rozpoznawania hasła w środowisku produkcyjnym uwzględniające nasłuchiwanie sygnałów mikrofonowych, przetwarzanie wstępne i parametryzację sygnału, analizę dot. interferencji i zakłóceń zasilania, komunikację systemu z programem zarządzającym, testy i profilowanie, i ostateczną kompilację do środowiska produkcyjnego.

Baza hasła „Hey Vemmio”

Proces zbierania bazy

Urządzenie nagrywające

Do przeprowadzenia nagrań wykorzystano urządzenie prototypowe umożliwiające nagrywanie z 4 mikrofonów typu MEMS oraz zapisywanie nagrań na pamięć przenośną.

Nazwa plików tworzonych przez urządzenie to:

„SMP{nr_sesji}_{nr_nagrania_w_sesji}.WAV”

Nagrania zapisywane były na kartę SD. Po zakończonej sesji nagraniowej, przed rozpoczęciem kolejnej, konieczne było usuwanie poprzednich nagrań. Pozwalało to zapobiec nadpisywaniu plików o tych samych nazwach.

Miejsca przeprowadzania nagrań

Nagrania zostały przeprowadzone:

- W pomieszczeniach o niskim pogłosie.
- W pomieszczeniach mieszkalnych bloków oraz domów jednorodzinnych oraz w pomieszczeniach biurowych.
- W warunkach zbliżonych do eksploatacyjnych.
- Z dala od urządzeń elektronicznych oraz zasilanych baterią, w celu uniknięcia przesłuchów 50 Hz, które występowały w urządzeniu w przypadku zasilania sieciowego.

Procedura przeprowadzania nagrań

Po wypowiedzeniu hasła występuje około 0,5 sekundy przerwy oraz zostały dodane przerwy pomiędzy kolejnymi nagraniami. Zauważono, że ogranicza to liczbę błędów występujących w zapisanych plikach dźwiękowych.

Każde nagranie to jednokrotne wypowiedzenie hasła "Hey Vemmio" w kolejno:

- Odległości 0,3m, powtórzone trzykrotnie.
- Odległości 1m, powtórzone trzykrotnie.
- Odległości 3m, powtórzone trzykrotnie.
- Odległości 5m, powtórzone trzykrotnie.

W przypadku błędu lub zakłócenia, błędne nagrania zostały oznaczane poprzez nagranie kolejnego krótkiego pliku dźwiękowego, w celu łatwiejszej identyfikacji.

Następnie notowane były informacje o przeprowadzonej sesji uwzględniając:

- rodzaj pomieszczenia,
- datę i przybliżoną godzinę nagrania,

- błędne nagrania.

Kolejno odłączano i ponownie podłączano zasilanie w celu zmiany numeru sesji (W nazwie nagrania) , a tym samym łatwiejszego rozróżnienia mówców. Nieplanowane resety, bądź ich brak były notowane.

Opis bazy

Nagrania są zróżnicowane pod względem płci. Nagrywani byli pochodzenia polskiego. Poziom zróżnicowania bazy wynika ze sposobu w jaki urządzenie ma być eksploatowane. W nagraniach słychać „kliknięcia” generowane przez mechaniczny przycisk znajdujący się przy urządzeniu. W części nagrań występuje szum o częstotliwości 50 Hz. Występuje również składowa stała.

Specyfikacja nagrań

- Cztery kanały tego samego typu.
- Format – WAV.
- Częstotliwość próbkowania - 48 kHz.
- Rozdzielczość – 32-bit, float.

Statystyki bazy

- Liczba nagrań przed augmentacją: 1553.
1. Liczba nagrań po augmentacji¹: 23273.
 2. Liczba nagranych osób: 130.
 3. Nagrania na osobę: około 12 (Różni się w przypadku wystąpienia błędów. W niektórych przypadkach osoby nagrywane były w dwóch różnych pomieszczeniach i o innej porze dnia.).

Struktura bazy

Każde nagranie zostało opisane w pliku recordings.csv, gdzie:

1. id_wave – ID nagrania.
2. path – Ścieżka do pliku .wav.
1. date - Daty i przybliżonej godziny.
2. person_num – ID osoby nagrywanej.
3. env_num – ID przestrzeni w której przeprowadzane było nagranie.
4. room_desc – Opis miejsca przeprowadzonego nagrania.
5. distance – Odległość mówcy od urządzenia.

Skompletowane nagrania przechowywane są w katalogach o nazwach pozwalających na rozróżnienie nagrywanych osób „Person_{ID_osoby_nagrywanej}”. Nazwa każdego pliku utworzona została wedle następującego formatu „{ID_wave}_{distance}_{env_num}.WAV”.

¹ Więcej informacji na temat augmentacji znajduje się w rozdziale 2.3.

Augmentacja bazy

Zebraną bazę nagrań powiększono na 3 różne sposoby:

- nagrano kilka godzin szumu tła biurowego tymi samymi mikrofonami jakie zostały użyte do nagrywania bazy hasła.
- dodawano różnego rodzaju szum tła, o różnym poziomie SNR (ang. signal-to-noise ratio)
- stworzono kontr-przykłady hasła poprzez manipulacje sparametryzowanych wersji hasła "Hey Vemmio".

Manipulacja nagrań

Sparametryzowane nagrania w postaci macierzy MFCC przekształcano na kilka różnych sposobów:

- mieszano w czasie ramki parametrów
- odwracano w czasie ramki parametrów
- mieszano fragment hasła
- odwracano fragment hasła
- podzielono macierz na kilka części (losowo od 2-7) i składano w losowej kolejności.

Dodanie szumu tła

Ściągnięto bazę szumów tła (ok. 60 godzin), które następnie dodawano do nagrań z losowym poziomem SNR, od 10 do 25dB.

Nagrywanie szumu tła biurowego

Nagrano kilka godzin szumu tła w biurze. Nagrania te następnie pocięto na fragmenty o długości hasła. Z tych nagrań wybrano te, które energetyczny VAD (ang. Voice Activity Detector) uznał za mowę. Te z kolei posłużyły do treningu modelu rozpoznającego hasło "Hey Vemmio", jako kontrprzykłady.

Prace badawczo-rozwojowe

Celem prac badawczo-rozwojowych było odtworzenie jednego z systemów state-of-the-art rozpoznawania krótkich fraz, a następnie zoptymalizowanie jego parametrów, by poprawić skuteczność rozpoznawania frazy “Hey Vemmio”.

System rozpoznawania fraz składa się z kilku części, najważniejsze z nich to:

- VAD, którego zadaniem jest rozpoznanie czy w danym nagraniu zostało coś powiedziane. Nie ważne co (czy hasło czy nie), VAD sprawdza czy jest to mowa. To pozwala na odrzucenie ciszy oraz innych sygnałów.
- Parametryzacja, czyli zamiana sygnału mowy na zbiór liczb, zazwyczaj o wiele mniejszym rozmiarze, które przedstawiają informację o zawartości leksykalnej w bardziej przystępnej formie. W literaturze standardem jeżeli chodzi o parametryzację są współczynniki MFCC (ang. Mel Frequency Cepstral Coefficients).
- Klasyfikator, zazwyczaj jakiś model statystyczny, który “stwierdza”, czy zostało powiedziane hasło biometryczne czy też nie. Obecnie najczęściej używanymi modelami (nie tylko w dziedzinie rozpoznawania mowy) są głębokie sieci neuronowe (ang. Deep Learning).

Optymalizowano:

- topologię modelu głębokich sieci neuronowych:
 - liczbę warstw
 - liczbę neuronów
 - rodzaj aktywacji
- rodzaj użytych cech (MFC / MFCC)
- normalizację cech (SMVN / CMVN / SMVN + CMVN).

Kolejnym krokiem była konwersja modelu z wersji rozwojowej (Python, Tensorflow) do środowiska produkcyjnego (C++, Tensorflow Lite). Ten etap okazał się bardzo czasochłonny z powodu licznych błędów w oprogramowaniu służącym do konwersji. Niestety jeśli chodzi o używanie sieci neuronowych w systemach wbudowanych nie ma wiele alternatyw do Tensorflow Lite. Te które istnieją są rzadko stosowane i z niepełną dokumentacją.

Odtworzenie systemu state-of-the-art rozpoznawania krótkich fraz

Wybr architektury

W czasie gdy rozpoczynano ten projekt, na platformie Kaggle został niewiele wcześniej zakończony konkurs rozpoznawania krótkich komend głosowych:

<https://www.kaggle.com/c/tensorflow-speech-recognition-challenge>

Jeden ze zwycięzców tego konkursu udostępnił topologie sieci neuronowych jakie użył.

Przeanalizowano je pod kątem zarówno zastosowanej architektury jak i tego ile zajmują pamięci RAM (gdyż projekt zakładał stosunkowo niewielkie jej zużycie). Zebrane informacje przedstawione są w poniższej tabeli:

Tab 3.1. Architektury i zużycie RAM sieci z analizowanego systemu state-of-the-art.

źródło: https://github.com/xiaozhouwang/tensorflow_speech_recognition_solution

Nazwa sieci	Architektura	Zużycie RAM
Resnet ver. MFC	9 warstw, wejściem parametry MFC	5.5MB
Resnet ver. MFCC	9 warstw, wejściem parametry MFCC	5.5MB
Senet18 ver. MFC	$1 + 4 * 2 * 2 + 1 = 18$ warstw (jedna wstępna, potem 4 grupy warstw, w każdej grupie 2 podgrupy po 2 warstwy, wejściem parametry MFC)	45MB
Senet18 ver. MFCC	j.w., wejściem parametry MFCC	45MB
Densenet121 ver. MFC	121 warstw, wejściem parametry MFC	30MB
Densenet121 ver. MFCC	121 warstw, wejściem parametry MFCC	30MB
Vgg2D ver. MFC	13 warstw, wejściem parametry MFC	42MB
Vgg2D ver. MFCC	13 warstw, wejściem parametry MFCC	42MB
Vgg1D ver. Wave	sieć konwolucyjna, 12 warstw, wejście to sygnał dźwiękowy	55MB
Vgg1D ver. Mel	sieć konwolucyjna, 8 warstw, wejście to parametry MFC	40MB

Ze wszystkich tych modeli sieci jedynie 2 najmniejsze ResNety (MFC / MFCC) okazały się być wystarczająco małe, by móc je rozważać. Architektura ich jest prawie identyczna, różnią się one jedynie użytymi parametrami (czyli różnica pomiędzy modelami jest jedynie w warstwie wejściowej). Dokładny schemat tych sieci przedstawiony jest na rysunku 3.1.

Rys 3.1. Schemat zastosowanej sieci typu ResNet (ang. residual network).

Wyjściem sieci są dwie wartości. Jedna jest wprost proporcjonalna do prawdopodobieństwa iż parametry wejściowe reprezentują hasło "Hey Vemmio". Druga wprost proporcjonalna do prawdopodobieństwa iż wejściowe parametry są czymś innym niż hasło "Hey Vemmio". Różnica tych dwóch wartości jest progowana, tzn. jeśli przekroczy pewną wartość, system rozpoznawania zgłasza iż wykrył wypowiedzenie hasła "Hey Vemmio".

Wstępne przetwarzanie nagrań

Pierwszą częścią systemu rozpoznawania frazy kluczowej jest kilka prostych etapów, które zazwyczaj nazywa się z wstępnym przetworzeniem (ang. preprocessing) nagrań. W tym przypadku elementami wstępnego przetwarzania są:

- Zmiana częstotliwości próbkowania (z 48kHz do 16kHz), z uprzednim zastosowaniem filtru anty-aliasingowego
- Filtr górnoprzepustowy usuwający z nagrania składową stałą oraz sygnał o częstotliwości 50Hz, który niestety często „dostawał się” do nagrań (np. gdy w pobliżu mikrofonów były urządzenia elektryczne podpięte do gniazdka).
- VAD, wspomniany wyżej algorytm odpowiedzialny za wykrycie czy zostało coś powiedziane. Na potrzeby tego systemu został stworzony prosty VAD, którego działanie, oparte o energie sygnału, opisano niżej.
- Podczas treningu, do nagrań z bazy dodawano losowy szum o losowym poziomie SNR. Ten krok opisano dokładniej w podpunkcie 2.3 Augumentacja bazy.

VAD

Algorytm wykrywający czy zostało coś powiedziane działa następująco:

- nagranie dzielone jest na małe fragmenty, tzw. ramki, o długości ok. 20-30ms
- dla każdej ramki liczona jest jej energia

$$E = \sum_{i=0}^{N-1} s[i]^2$$

- zamieniana jest jednostka energii na dB

$$E_{dB} = 10 \log_{10} E$$

- szukana jest ramka o maksymalnej energii. Jej energia pomniejszona o 5dB jest ustawiana jako próg
- wg tego progu oznaczana jest każda ramka jako mowa bądź nie mowa
- dla każdej ramki oznaczonej jako mowa wyznaczane jest otoczenie ramek, które również oznaczamy jako mowę. Otoczenie to wynosi Ten fragment algorytmu to są znane z telefonii techniki „hangbefore” oraz „hangover”, które zakładają, że jest bardzo prawdopodobne, że przy wysokoenergetycznej ramce mowy znajdują się inne, niskoenergetyczne ramki mowy, które przy użyciu progowania energetycznego byśmy usunęli.

Parametryzacja nagrań

Współczynniki MFCC są standardem jeżeli chodzi o systemy rozpoznawania mowy. Nie wymagają

- nagranie dzielone jest na małe fragmenty, tzw. ramki, o długości ok. 20-30ms.
- każda ramka przemnażana jest przez funkcję okna (hamminga, hanninga, itp.), aby w następnym kroku, transformacji Fouriera, uniknąć negatywnego wpływu efektów brzegowych.
- przygotowane w ten sposób ramki poddawane są szybkiej transformacji Fouriera (FFT – ang. Fast Fourier Transform).
- zespolone widmo przeliczane jest na widmo amplitudowe
- widmo amplitudowe przemnażane jest przez trójkątne filtry, liniowe w skali melowej².
- dla każdego z otrzymanych podpasm liczona jest ich energia,
- energie tych podpasm, w skali logarytmicznej nazywamy współczynnikami MFC
- jeżeli z energii tych policzymy dyskretną transformę kosinusową (DCT – ang. Discrete Cosine Transform), to otrzymamy współczynniki MFCC

Model ten odtworzono w środowisku Tensorflow³, które służy przede wszystkim do trenowania i używania modeli sieci neuronowych.

3.2 Wyznaczenie optymalnej topologii modelu hasła

Sprawdzono, czy nie da się zmniejszyć modelu hasła (mniej warstw / mniej filtrów warstw konwolucyjnych) przy zachowaniu dobrej skuteczności rozpoznawania hasła.

W tym celu wykonano testy na bazie komend głosowych dostępnej pod linkiem w przypisie⁴. Baza ta zawiera nagrania angielskich słów-komend, takich jak: 'start', 'stop', 'yes', 'no'.

Wybierano kolejno jedno z tych komend i traktowano je jak rozpoznawane hasła, a pozostałe komendy jako kontrprzykłady. Przeprowadzono krosvalidację, podczas której mówcy dzieleni byli na zbiory treningowy i testowy, by uchronić się od efektu przetrenowania.

Przeanalizowano w ten sposób 3 słowa ('no', 'bed', 'sheila'), a wyniki krosvalidacji zostały przedstawione na poniższych wykresach krzywych DET (ang. Detection error tradeoff).

Rys 3.2. Wyniki porównania skuteczności różnych wersji sieci ResNet dla rozpoznawania słowa „NO”.

⁴ <https://www.kaggle.com/c/tensorflow-speech-recognition-challenge/data>

Rys 3.3. Wyniki porównania skuteczności różnych wersji sieci ResNet dla rozpoznawania słowa „BED”.

Rys 3.4. Wyniki porównania skuteczności różnych wersji sieci ResNet dla rozpoznawania słowa „SHEILA”.

Na przedstawionych rysunkach wyraźnie widać, iż skuteczność jest lepsza dla większej liczby warstw oraz dla większej liczby filtrów warstwy konwolucyjnej. Jednakże, zaobserwowano, iż różnica skuteczności pomiędzy modelami o liczbie filtrów pomiędzy 32 a 128 jest niewielka (w niektórych miejscach wykresów nawet na niekorzyść modeli 128-filtrowych). Z tego względu powzięto decyzję o zmniejszeniu liczby filtrów z oryginalnych 128 do 32, co pozwoliło na znaczne skrócenie czasu zarówno treningu jak i późniejszej inferencji (przeprowadzenia pojedynczego testu) sieci. Zdecydowano, iż liczba warstw ukrytych równa 9 jest najlepsza i taką zastosowano.

Opracowanie najlepszego sposobu normalizacji cech

Sprawdzono wpływ na skuteczność dwóch rodzajów normalizacji cech:

- SMVN (ang. Spectral Mean Variance Normalization)
- CMVN (ang. Cepstral Mean Variance Normalization)

Obie te metody są wręcz identyczne, lecz działają na innym etapie wyznaczania cech. Zasada działania jest dość prosta. Zakładając, że każda kolumna zawiera parametry jednej ramki, dzielimy macierz parametrów na wiersze. Następnie, z w ten sposób otrzymanych wektorów, liczymy średnią i odchylenie standardowe. I w końcu, od każdej wartości wiersza odejmujemy średnią i dzielimy przez odchylenie standardowe. W ten sposób średnia w każdym wierszu będzie równa 0, a odchylenie standardowe 1.

Wyznaczanie średniej i odchylenia standardowego cechy:

$$\mu_f = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} p_{f,i}$$

$$\sigma_f = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^{N-1} (p_{f,i} - \mu_f)^2}$$

normalizacja:

$$\tilde{p}_{f,i} = \frac{(p_{f,i} - \mu_f)}{\sigma_f}$$

gdzie:

- $p_{f,i}$ oznacza wartość cechy **f** dla **i**-tej ramki.
- $\tilde{p}_{f,i}$ oznacza wartość cechy **f** dla **i**-tej ramki po normalizacji

SMVN jest przeprowadzany przed zastosowaniem transformaty kosinusowej podczas wyznaczania współczynników MFCC. Czyli w tym przypadku normalizowane są energie kolejnych podpasem melowych.

CMVN natomiast jest stosowana na już policzonych współczynnikach MFCC.

Z użyciem zebranej bazy „Hey Vemmio” zweryfikowano, który ze sposobów normalizacji (czy też oba naraz) daje najlepszą skuteczność. Nagrano też dodatkowe nagrania testowe, innym mikrofonem niż te użyte podczas nagrania bazy, co miało na celu sprawdzenie podatności systemu

na zmiany w kanale nagrywającym (np. zmiana urządzenia docelowego, zmiana tła akustycznego, zmiana odległości mówcy od urządzenia).

Wyniki testów przedstawiono na poniższych histogramach. Na pierwszych trzech (rys. 3.5) przedstawiono wyniki dla bazy walidacyjnej. Sprawdzane nagrania (i mówcy) nie brały udziału w treningu sieci, ale były nagrywane tym samym urządzeniem co baza treningowa. Na drugim (rys. 3.6) przedstawiono wyniki dla bazy testowej.

Rys. 3.5. Porównanie skuteczności różnych normalizacji na bazie walidacyjnej.

Skuteczność na bazie nagranej macierzą mikrofonów jest zbliżona dla wszystkich rodzajów normalizacji. Testy na dodatkowej bazie testowej wykazały jednak, że najlepsza jest normalizacja typu SMVN i tę metodę zastosowano.

Rys. 3.6. Porównanie skuteczności różnych normalizacji na bazie testowej.

Konwersja modelu hasła do środowiska produkcyjnego

Aby sieci wytrenowane w środowisku Tensorflow działały w optymalny sposób na urządzeniach wbudowanych (ang. embedded systems) należy przekonwertować je do wersji Tensorflow Lite⁵.

Niestety nie wszystkie rodzaje operacji dostępne w Tensorflow są obsługiwane przez format Lite. Co więcej, nie wszystkie działają tak jak powinny, np. warstwa Batch Normalization po konwersji zwraca zupełnie inne, błędne wyniki. Dlatego też duża część pracy nad systemem rozpoznawania frazy związana była z rozwiązywaniem problemów konwersji.

Ostatecznie, stworzono własną implementację konwersji warstw Batch Normalization (w oparciu o teorię z oryginalnego artykułu⁶)

⁵ <https://www.tensorflow.org/lite>

⁶ Ioffe S, Szegedy C. *Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift*. arXiv preprint arXiv:1502.03167. 2015 Feb 11.

Implementacja systemu rozpoznawania hasła w środowisku produkcyjnym

Ciągle nasłuchiwanie sygnałów z mikrofonów

W celu zapewnienia urządzeniu sygnałów potrzebnych do klasyfikacji słowa kluczowego zostało zaimplementowane rozwiązanie pozwalające na nagrywanie sygnału audio za pomocą mikrofonu w czasie rzeczywistym.

Nasłuchiwanie na RaspberryPi

Biblioteką użytą do odbierania danych z mikrofonu jest *portaudio*. Przy inicjalizacji programu wybierany jest mikrofon:

```
// SELECT DEVICE
inputParameters.device = Pa_GetDefaultInputDevice() ;
```

następnie ustalany jest model komunikacji (np.: częstotliwość próbkowania, rozmiar ramki, itp.):

```
// SETUP STREAM
err = Pa_OpenStream(
    &stream,
    &inputParameters,
    NULL,
    SAMPLE_RATE,
    FRAME_SIZE,
    paClipOff,
    recordCallback,
    &data);
```

Założenia algorytmu do nasłuchiwania:

BufferReady, na którym przeprowadzane będą dalsze operacje ma długość (w [s]) 1.022. Bufory są przesunięte względem siebie o *CHUNK_LEN_MS* (wartość przesunięcia w [ms]).

Portaudio pracując w tle zapisuje dane do swojego bufora, ramki o długości *FRAME_SIZE* równej 1024. Gdy zostanie ona przepełniona, wyzwalane jest przerwanie *recordCallback()*, w którym dane z ww. ramki przepisywane są do bufora nasłuchiwania *buffer*, którego długość wynosi $\text{round}(\text{SAMPLE_RATE} * (\text{BUFFER_LEN_MS}/1000.f))$ gdzie *SAMPLE_RATE* (jest to częstotliwość próbkowania [Hz] danych pobieranych z mikrofonu) wynosi 48000 a *BUFFER_LEN_MS* (jest to rozmiar w próbkach bufora) 1022. Gdy bufor nasłuchiwania zostanie przepełniony, jego zawartość zostaje przepisana do bufora *bufferReady*. *Buffer* zostaje przesunięty o *CHUNK_SAMPLES* próbek (wartość ta wyliczana jest w następujący sposób $\text{round}(\text{SAMPLE_RATE} * (\text{CHUNK_LEN_MS}/1000.f))$) reszta niewpisanych danych z ramki zostaje dopisana w wolne miejsce, następnie przerwanie zostaje zakończone.

Rys. 4.1. Zachowanie algorytmu przy przepełnieniu bufora nasłuchiwanie

Nasłuchiwanie na urządzeniu docelowym

Część urządzenia docelowego zwana satelitą zawiera macierz mikrofonowa zawierającą cztery mikrofony, które na bieżąco dostarczając sygnał do mikroprocesora obsługującego ową macierz przez przetworniki A/C. Spośród czterech sygnałów mikrofonowych jeden służy jako dane wejściowe do algorytmu Voice Activity Detection. Algorytm działa w podobny sposób do jego wersji zaimplementowanej na urządzeniu Raspberry Pi 3.

Ze względu na ograniczoną pamięć RAM mikroprocesora obsługującego macierz mikrofonową sygnały z pozostałych trzech mikrofonów nie są brane pod uwagę. Algorytm VAD przyjmuje tablicę zawierającą dane reprezentujące 768ms zebranego przez mikrofon dźwięku. Algorytm jest ustawiony tak, aby analizował 2 ramki zebranego dźwięku. Pierwsza ramka to potencjalna cisza w sygnale, druga to miejsce gdzie powinno być znalezione hasło.

Algorytm analizuje dostarczone dane i jeżeli energia sygnału przekracza wcześniej ustalony próg (rys. 4.2), funkcja zwraca wartość pozytywną co oznacza, że w dostarczonym sygnale wykryto aktywność głosową. W przeciwnym przypadku przechodzi z powrotem w tryb ciągłego nasłuchiwanie. Skrócenie ramki sygnału okazało się konieczne ze względów sprzętowych, jednak w przypadku lepszej specyfikacji sprzętowej powinno wrócić się do implementacji z Raspberry Pi. Po wykryciu aktywności głosowej urządzenie przechodzi w stan wysyłania pozostałych danych w celu dalszej obróbki.

Rys. 4.2. Schemat działania algorytmu Voice Activity Detection

Przetwarzanie wstępne i parametryzacja mowy

Gdy zostanie wykryta zmiana bufora *bufferReady* przeprowadzane są następujące operacje:

1. Filtracja filtrem dolnoprzepustowym (próg to 7800 Hz) o nieskończonej odpowiedzi impulsowej przeprowadzona przy użyciu algorytmu Direct Form II:

Rys. 4.3 Struktura filtra w konwencji Direct Form II

- Wektor a oraz b zostały wyznaczone za pomocą funkcji `signal.butter()` dostępnej w bibliotece `scipy` w środowisku `Python`.
2. Zmiana częstotliwości próbkowania (w tym przypadku *downsampling*) z 48000 Hz na 16000 Hz. Algorytm *wybiera* co trzecią próbkę z wejściowego bufora.
 3. Filtracja filtrem górnoprzepustowym (próg to 50 Hz) o nieskończonej odpowiedzi impulsowej przeprowadzona przy użyciu algorytmu Direct Form II. Wektor a oraz b zostały wyznaczone za pomocą funkcji `signal.butter()` dostępnej w bibliotece `scipy` w środowisku `Python`.
 4. VAD, Voice Activity Detection (detekcja mowy, jest to inne rozwiązanie niż w rozdziale 3.1. - tamto trwało zbyt długo na platformie *RaspberryPi*) decyduje czy w danej próbce było wypowiedziane słowo: jeżeli tak, przechodzi ona do etapu parametryzacji, jeżeli nie – wracamy do punktu 1. (filtracja filtrem dolnoprzepustowym) i czekamy na zmianę *bufferReady*.

Rys. 4.4 Przykładowa próbka (zawartość `bufferReady`) podzielona na 3 części

Algorytm dzieli podany bufor na 3 części:

Z każdej części liczona jest średnia arytmetyczna z wartości bezwzględnej sygnału

$$a = \frac{\sum_{i=0}^m |u_i|}{u_{sr}}$$

, następnie średnia energia każdej części $20 * \log_{10}(a)$. Ostatnim krokiem

jest porównanie: jeżeli średnia energia części II jest większa od I + próg oraz większa od II + próg (wartość progu wyznaczana jest heurystycznie) to dana próbka zostaje *przepuszczona*.

5. Parametryzacja MFCC

Inferencja sieci

Przed pierwszym uruchomieniem inferencji należy przeprowadzić inicjalizację. Pierwszym krokiem jest załadowanie modelu lite:

```
// Load model
std::unique_ptr<tflite::FlatBufferModel> model =
    tflite::FlatBufferModel::BuildFromFile(filename);
TFLITE_MINIMAL_CHECK(model != nullptr);
```

Funkcja *TFLITE_MINIMAL_CHECK* sprawdza czy dana operacja przebiegła pomyślnie. Następnie należy zbudować interpreter (na tym obiekcie przeprowadzana będzie inferencja):

```
// Build the interpreter
tflite::ops::builtin::BuiltinOpResolver resolver;
InterpreterBuilder builder(*model, resolver);
std::unique_ptr<Interpreter> interpreter;
builder(&interpreter);
TFLITE_MINIMAL_CHECK(interpreter != nullptr);
```

Kolejnym krokiem przed uruchomieniem inferencji jest przydzielenie tensorów do interpretera:

```
// Allocate tensor buffers
TFLITE_MINIMAL_CHECK(interpreter->AllocateTensors() == kTfLiteOk);
```

Ostatnim krokiem inicjalizacyjnym jest przygotowanie wejścia modelu:

```
// Prepare input
int tfInput = interpreter->inputs()[0];
TfLitePtrUnion tfData = interpreter->tensor(tfInput)->data;
float* inputTensor = tfData.f;
```

W tej chwili interpreter został zainicjalizowany i jest gotowy do przeprowadzenia inferencji.

Gdy detektor mowy (VAD) *przepuści* daną próbkę, która następnie przejdzie przez funkcję *Mfcc* należy przygotować wejście do modelu:

```
// Copy data to input tensor
inputTensor = tfData.f;

for (int i=0; i < nceps; i++)
{
    for (int j=0; j < nframes; j++)
```

```
    {  
        *(inputTensor++) = float(featureMFCC[j][i]);  
    }  
}
```

Ostatnim krokiem jest uruchomienie inferencji:

```
TFLITE_MINIMAL_CHECK(interpreter->Invoke() == kTfLiteOk);
```

Wyjściem z modelu jest wektor dwuelementowy *output*:

```
float* output = interpreter->typed_output_tensor<float>(0);
```

Komunikacja systemu rozpoznawania hasła z programem zarządzający

W celu ustanowienia komunikacji pomiędzy urządzeniami zdecydowano się na użycie technologii gRPC - google Remote Procedur Call. Jest to platforma open-sourcem pozwala aplikacjom klienckim i serwerowym na przejrzystą komunikację oraz ułatwia budowanie połączonych systemów. Technologia została wybrana ze względu na jej powszechność oraz to, że cechują ją:

- Niskie opóźnienia,
- wysoka skalowalność rozproszone systemy.
- Możliwość zaprojektowania protokołu dokładnego, wydajnego i niezależnego od języka.

Komunikacja na Raspberry Pi

Implementacja protokołu komunikacji na urządzeniu Raspberry Pi zdefiniowana jest za pomocą pliku .PROTO, który w technologii gRPC określa metody potrzebne do przeprowadzania wymiany danych oraz definiuje typy wiadomości, które w obrębie tych metod są wysyłane lub odbierane. W przypadku struktury pliku .PROTO komunikacja służy w celu przesyłu komendy głosowej, po detekcji słowa kluczowego do serwera, na którym istnieje usługa odpowiadająca za jej odbiór.

Protocol buffers (protos) to elastyczny, wydajny, zautomatyzowany mechanizm serializacji danych strukturalnych. Plik .PROTO można zdefiniować w pożądanym dla zastosowania sposób, aby dane były ustrukturyzowane, a następnie użyć specjalnego generowanego kodu źródłowego, aby łatwo zapisywać i odczytywać dane do różnych strumieni danych oraz przy użyciu różnych języków. W przypadku implementacji usług na Raspberry Pi w pliku *audiosend.proto* tworzymy serwis *AudioSender* odpowiedzialny za wysyłanie danych w postaci strumienia audio (floats), wysyłającego sygnał próbka po próbce.

Rys.4.5 Przykładowy schemat komunikacji między klientem a serwerem gRPC

W celu zasymulowania usługi odbierającej wiadomość z urządzenia, która docelowo będzie działać na serwerze, stworzono program nasłuchujący w lokalnej sieci zapytań pochodzących z urządzenia Raspberry. Wystarczy prócz głównego programu, który zawiera implementację nasłuchiwanie, detekcji oraz komunikacji odpalić program `main_server`. Każdorazowo w przypadku wykrycia komendy głosowej 'Hey Vemmio' w oknie dialogowym pojawi się informacja o odebranych próbkach lub w przeciwnym przypadku o niepowodzeniu.

Komunikacja na urządzeniu docelowym

Sposób implementacji komunikacji za pomocą protokołu gRPC na urządzeniu docelowym nie różni się znacząco pod względem struktury aplikacji, zostały wykorzystane te same metody, co w przypadku implementacji na Raspberry Pi.

W gRPC aplikacja kliencka może bezpośrednio wywoływać metody w aplikacji serwera na innym komputerze, tak jakby to był obiekt lokalny, co ułatwia tworzenie rozproszonych aplikacji i usług. Podobnie jak w wielu systemach RPC, gRPC opiera się na idei zdefiniowania usługi, określając metody, które można wywołać zdalnie wraz z ich parametrami i typami zwracanych danych. Po stronie serwera serwer implementuje ten interfejs i uruchamia serwer gRPC do obsługi połączeń klientów. Po stronie klienta klient ma kod pośredniczący, który zapewnia te same metody co serwer.

W deweloperskiej wersji projektu na urządzeniu docelowym płytka główna również wysyła odebrane dane - tj. Hasło aktywacji i komendę - na lokalny serwer, który jest uruchamiany programem `main_server`. W docelowej implementacji, klient będzie wysyłał dane do zdalnego serwera w celu przetworzenia danych ze strumienia audio na tekst w celu interpretacji komend głosowych. Wykorzystując ten protokół możemy dodatkowo otrzymać informację o tożsamości, płci oraz za pomocą biometrycznego API wykorzystać te dane do analizy biometrycznej, które dzięki separacji źródła mowy i odsumieniu da wyższą skuteczność działania biometrii. Przykładowy schemat komunikacji został zaprezentowany na rysunku 4.3.

Testy i profilowanie oprogramowania

Przeprowadzone zostały następujące testy:

1. Test algorytmu *Direct Form II* (*test_DirectFormII.cpp*):
Dane wejściowe oraz referencyjne pobierane są z pliku *data2test_with_python.json*. Jeżeli dane bez obróbki po filtracji przy użyciu DFII nie odbiegają bardzo od danych referencyjnych (dane referencyjne przefiltrowane zostały w środowisku *Python* za pomocą funkcji *signal.lfilter()* znajdującej się w bibliotece *scipy*, dla tych samych wektorów *a* oraz *b*), różnica < 0.2 , to test przebiegł pomyślnie.
2. Test algorytmu *MFCC* (*test_MFCC.cpp*):
Dane wejściowe oraz referencyjne, tak jak ww. przykładzie, pochodzą z tego samego pliku. Dane referencyjne obliczone zostały dla tych samych danych wejściowych przy użyciu funkcji *feature.mfcc()* z biblioteki *librosa* w środowisku *Python* (źródło: <https://librosa.github.io/librosa/generated/librosa.feature.mfcc.html>). Obliczenia zostały przeprowadzone dla tych samych parametrów. Jeżeli wartość bezwzględna różnicy danych wyjściowych oraz referencyjnych jest mniejsza niż 0.01 to test przebiegł pomyślnie.
3. Test algorytmu nasłuchiwanie (*test_listener.cpp*):
W każdej iteracji zmienna wejściowa jest inkrementowana o 1. Algorytm nasłuchujący wypełnia bufor tą zmienną. Gdy wypełni 5 buforów *nasłuchiwanie* zostaje zakończone, przechodzimy do fazy asercji. Referencyjne dane to pierwsza oraz ostatnia liczba każdego pełnego bufora. Test jest pomyślny jeżeli dane referencyjne są takie same jak wygenerowane.
4. Test algorytmu zmieniającego częstotliwość próbkowania (*test_resampling.cpp*):
Dane wejściowe oraz referencyjne, tak jak w przykładzie 1 i 2, pochodzą z tego samego pliku. Test jest pomyślny jeżeli dane referencyjne są takie same jak dane wygenerowane.

Profiling został przeprowadzony na skrypcie *hotword_detection.cpp* napisanym w języku C++ na platformie Raspberry Pi 3 B+. Zużycie RAMu (prywatnego i dzielonego) dla ww. skryptu wyniosło 5.4 MB.

Tabela 4.1. Profiling funkcji znajdujących się w skrypcie *hotword_detection.cpp*

Funkcja		Czas [ms]
Fitracja filtrem IIR Low-Pass 7.8 kHz		31
Resampling co 3 próbkę (z 48 kHz na 16 kHz)		3
Fitracja filtrem IIR High-Pass 50 Hz		5
MFCC	SMVN	98.3
	CMVN	97.8
	SMVN i CMVN	101

Następnie został sprawdzony czas inferencji dla poszczególnych wytrenowanych modeli tflite:

Tabela 4.2. Profiling wcześniej wytrenowanych modeli

Nazwa modelu	Czas [ms]
<i>mfcc_resnet_9_32_heyvemmio_100f_32ms.tflite</i>	90
<i>mfcc_resnet_9_32_heyvemmio_100f_32ms_QUANTIZED.tflite</i>	110
<i>mfcc_resnet_9_8_heyvemmio_100f_32ms.tflite</i>	25
<i>mfcc_resnet_9_8_heyvemmio_100f_32ms_QUANTIZED.tflite</i>	16÷25
<i>mfcc_res9_32_hey_100f_32f_smvn_lf_noises90.tflite</i>	88
<i>mfcc_res9_32_hey_100f_32f_smvn_lf_noises90_QUANTIZED.tflite</i>	107.5

Kompilacja systemu rozpoznawania hasła

Kompilacja na Raspberry Pi

Cross-kompilacja dla Tensorflow Lite przygotowana jest pod 64-bitowy system Ubuntu 18.04.

1. Pierwszym krokiem jest instalacja zależności:
sudo apt-get update
sudo apt-get install crossbuild-essential-armhf
2. Następnie należy zbudować Tensorflow:
 - a) Klonowanie repozytorium Tensorflow
git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
 - b) Ściąganie dodatkowych zależności
.tensorflow/lite/tools/make/download_dependencies.sh
 - c) Wyłączenie NNAPI - na RaspberryPi nie ma GPU, zatem Tensorflow należy budować z wyłączonym NNAPI (źródło: <https://github.com/tensorflow/tensorflow/issues/25120>). Wyłączamy je w pliku tensorflow/lite/tools/make/Makefile zmieniając wartość na *false* w linijce:
BUILD_WITH_NNAPI=true
Skompilowana biblioteka zostanie zapisana w :
tensorflow/lite/gen/lib/rpi_armv7/libtensorflow-lite.a.

Aby uruchomić skrypt należy zainstalować sterowniki zewnętrznej karty dźwiękowej (Raspberry Pi nie ma wejścia audio-in). Sposoby instalacji różnią się od modelu karty dźwiękowej i nie da się ich dokładnie sprecyzować.

Następnym krokiem jest kompilacja skryptu. Aby to zrobić należy, w folderze ze skryptem *main_client.cc*, wpisać komendę

```
make
```

w terminalu. W procesie kompilacji budują się 2 programy: *main_client* oraz *main_server*. Potem wystarczy już tylko uruchomić program komendą:

```
./main_client <relatywna sciezka do modelu>
```

Kompilacja na urządzeniu docelowym

Projekt składa się z dwóch różnych płytek, wymagających odmiennego podejścia do każdej z nich. W związku z tym należało użyć dwóch środowisk, aby je zaprogramować. Implementacja programu na satelitę jak i jego debugowanie zostało przeprowadzone w środowisku STM32CubeIDE, które jest specjalnie stworzone do tworzenia aplikacji embedded opartych o mikroprocesory STM32. Natomiast implementacja programu na płytke główną została przeprowadzona w środowisku VisualStudio Code używając narzędzia make oraz makefile'i do kompilacji.

Kompilacja programu na satelitę przeprowadzona jest w środowisku STM32CubeIDE. Skompilowany program - w formacie .hex - wgrywamy na płytkę bezpośrednio w środowisku lub używając programu STM32 ST-Link.

Program na płytkę główną kompilujemy na maszynie zewnętrznej (np. Linux / Windows) lub przesyłając cały kod na płytkę. W pierwszym przypadku należy użyć kross-kompilatora arm-linux-gnueabi natomiast w drugim należy użyć kompilatora g++. Kompilator możemy zmienić w linijce 24 w pliku Makefile - branch *linux_board_new*. W przypadku kompilacji programu na zewnętrznej maszynie, skompilowany plik należy potem wysłać na docelową płytkę w tym celu należy w terminalu wywołać następującą komendę:

```
scp /voice root@192.168.1.50:/root/VemmioDaemon/prog
```

Komenda *scp* umożliwia także kopiowanie plików z płytki głównej na inny komputer. W tym celu należy wywołać następującą komendę w terminalu płytki głównej:

```
scp ./sample24.wav <host name>@<host IP>:<path to save to>
```

Następnie po przesłaniu uruchamiamy program komendą *./voice*. W przypadku problemów z uruchomieniem należy wywołać komendę *chmod +x voice*.

Środowisko biometryczne dla smart-speaker.

System biometrycznej weryfikacji użytkowników został zbudowany w środowisku python 3.6 i wykorzystując technologię `docker` do uruchomienia serwisów bazy danych postgresql oraz głównego serwisu aplikacji smart-speaker-biometry. W łatwym uruchomieniu kontenerów pomaga środowisko docker-compose .

Zależności:

docker 1.13 lub nowszy

W ramach środowiska tworzone są obrazy, których zależności obejmują m.in.:

smart-speaker-service:

- mini-conda 4.6.14
- flask 1.0.12
- scikit, scipy i numpy,
- bob

Szczegółowa lista zależności jest uwzględniona w pliku requirements.txt . Ze względu na użyty proces budowania serwisu (obraz dockerowy) – wszystkie zależności są pobierane i budowane w środowisku Anaconda, wewnątrz obrazu.

Budowanie obrazu

Do zbudowania obrazu potrzeba uruchomić polecenie:

```
docker build -t smart-speaker-service .
```

Obraz serwisu jest tworzony na podstawie obrazu continuumio/miniconda3 w wersji 4.6.14. Podczas instalacji pobierane są zależności (opisane w pliku requirements.txt)

Drugi kontener – bazodanowy – korzysta z domyślnego obrazu postgresql (wersja 11.4), pobieranego z repozytorium docker-a.

Uruchamianie serwisu:

Do uruchomienia serwisu wykorzystywany jest docker-compose:

```
docker-compose up
```

(uruchamia w trybie podglądu logów działania)

lub

`docker-compose up -d`

(jako daemon – serwis w tle).

Domyślnym portem na którym uruchamia się serwis jest port 1234. ~~W~~ Aby dokonać zmiany, należy zmienić wartość zmiennej SERVICE_PORT w pliku .env, przy założeniu

Przy starcie do kontenera bazy danych (database_1) montowane są katalogi w których przechowywane będą dane z działania systemu. Domyślną ścieżką jest ./database/data` (do zmiany w docker-compose.yml)

Podczas pierwszego uruchomienia w bazie danych tworzone są tabele zawierające konfigurację środowiska oraz ładowany jest model UBM, dla którego nazwa pliku jest identyfikatorem. Wszystkie parametry oraz ścieżki pobierane są z pliku config.json. Za proces uzupełniania danych odpowiadają skrypty manage.py i load_ubm.py

Struktura projektu

Poniższa tabela przedstawia wysokopoziomowy opis struktury projektu oraz jego poszczególnych komponentów.

Ścieżka	Opis
config.json	Plik z konfiguracją początkową systemu, wykorzystywany przy pierwszym uruchomieniu do inicjalizacji bazy. Zawiera : ścieżkę do modelu UBM, metodę parametryzacji, parametry modelu UBM (podczas treningu) oraz rozmiar T-norm
Config.py	Konfiguracja parametrów łączności serwisu REST z bazą danych Postgresql
Docker-compose.yml	Konfiguracja uruchomieniowa kontenerów `database` i `smart-speaker-service` oraz sposób komunikacji pomiędzy nimi
Dockerfile	Bazowy plik służący do zbudowania obrazu smart-speaker-service
load_ubm.py	Skrypt używany do załadowania przy pierwszym uruchomieniu pliku z modelem UBM, przechowywanym w formacie HDF do bazy Postgresql
Manage.py	Skrypt inicjalizujący bazę danych, wykorzystywany przy pierwszym uruchomieniu
Requirements.txt	Lista zależności dla środowiska Anaconda (python) potrzebnych do uruchomienia projektu.
smart_speaker_biometry.py	Skrypt uruchomieniowy aplikacji Flask

Ścieżka	Opis
start_service.sh	Polecenie startowe. Entrypoint w kontenerze smart_speaker_service
app/	Główny katalog z definicją serwisu REST oraz biblioteką operacji biometrycznych
app/routes.py	Definicja REST API serwisu oraz funkcje obsługi zapytań
app/service/Service.py	Klasa implementująca API serwisu. Logika przetwarzania – łączy pobieranie danych z bazy sql z wywołaniami funkcji biometrycznych
app/service/biometry	Wszystkie funkcje związane z operacjami biometrycznymi: Interfejs BiometryInterface z operacjami: enroll_user, verify_user . Oczekuje dostarczenia wszystkich wymaganych danych z zewnątrz – takich jak model UBM, model użytkownika, lista modeli T-normalizacji, nagranie głosu.
app/service/biometry/parametrization	Ekstrakcja cech z sygnału audio i ustawienia
app/service/biometry/gmm	Struktura danych opisująca model użytkownika / model UBM oraz operacje na nim: train_ubm, enroll_gmm, verify. Interfejs do biblioteki bob
app/service/db	Modele wykorzystywane przez ORM (SQLAlchemy) do przechowywania w bazie danych.
client/	Prosty interfejs (CMD line) do komunikacji z serwisem.
experiments/	Przykładowe skrypty do wytrenowania modelu ubm (train_ubm.py), zbudowania modeli użytkowników (enroll_user.py) oraz weryfikacji (verify_user.py). Przydatne do testowania biblioteki biometrycznej z pominięciem API serwisu.
experiments/cross-validation	Środowisko kompleksowego testowania jakości systemu. Pozwala na zbiorowe zbudowanie modeli użytkowników, trening modelu UBM oraz testy typu target i impostor. Szczegółowe użycie opisane w pliku README. Dostępne także jako skrypty jupyter-notebook
models	Zbudowany model UBM dla hasła: „Hey Vemmio”. Potrzebny do inicjalizacji systemu.

API Serwisu

Serwis biometryczny udostępnia API REST. Poniższa tabela przedstawia kompletną listę obsługiwanych zapytań wraz z oczekiwanymi danymi i zwracanymi wynikami.

Wszystkie ścieżki poprzedza przedrostek: `verify_api/v1.0.0`

Przykładowa ścieżka dla verify: `http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0/verify`

Ścieżka	Metoda	Opis
<code>/verify</code>	<code>POST</code>	Weryfikacja biometryczna. Dla nagranego audio

Ścieżka	Metoda	Opis
		<p>zawierającego hasło biometryczne wykonywana jest parametryzacja i nagranie jest porównywane ze wszystkimi modelami użytkowników zarejestrowanych w danym urządzeniu. Decyzja na podstawie progu.</p> <p>Dane wejściowe: device_id – identyfikator urządzenia (smart speaker) audio – audio w formacie Wave PCM, kodowane w base64 threshold – próg akceptacji, float , szczegóły dotyczące zalecanej wartości zostały opisane w</p> <p>Odpowiedź: lista par: id użytkownika , prawdopodobieństwo (likelihood) zbieżności analizowanego nagrania hasła biometrycznego z modelem użytkownika status: zweryfikowany / odrzucony</p> <p>Błędy: - Kod błędu inny niż OK – wewnętrzny błąd podczas weryfikacji: - urządzenie o danym id nie istnieje - brak użytkowników zarejestrowanych - urządzenie zostało zablokowane na okres 10 minut (konfigurowalny) ze względu na 3-krotną (wartość konfigurowalna) próbę weryfikacji zakończoną niepowodzeniem.</p>
/devices	'POST'	<p>Zarejestrowanie nowego urządzenia.</p> <p>Dane wejściowe: device_id – identyfikator urządzenia (smart speaker)</p> <p>Odpowiedź: OK</p> <p>Błędy: - Urządzenie o podanym device_id jest już zarejestrowane</p>
/devices	'DELETE'	<p>Usuwa zarejestrowane urządzenie i wszystkie modele użytkowników.</p> <p>Dane wejściowe: device_id – identyfikator urządzenia (smart speaker)</p> <p>Odpowiedź:</p>

Ścieżka	Metoda	Opis
		<p>OK</p> <p>Błędy: urządzenie o danym device_id nie jest zarejestrowane</p>
/users	POST	<p>Zarejestrowanie nowego użytkownika do urządzenia.</p> <p>Dane wejściowe: device_id – identyfikator urządzenia (smart speaker) user_id - identyfikator użytkownika</p> <p>Odpowiedź: OK</p> <p>Błędy: - urządzenie o danym device_id nie istnieje - użytkownik o danym user_id jest już zarejestrowany</p>
/users	DELETE	<p>Usunięcie modelu i danych użytkownika w wybranym urządzeniu</p> <p>Dane wejściowe: device_id – identyfikator urządzenia (smart speaker) user_id - identyfikator użytkownika</p> <p>Odpowiedź: OK</p> <p>Błędy: - użytkownik o danym user_id nie jest zarejestrowany w urządzeniu o identyfikatorze device_id - urządzenie o danym device_id nie jest zarejestrowane</p>
/enroll	POST	<p>Rozpoczęcie (lub kontynuacja) treningu biometrycznego modelu użytkownika.</p> <p>Dane wejściowe: device_id – identyfikator urządzenia (smart speaker) user_id – identyfikator użytkownika zarejestrowanego w danym urządzeniu audio – audio w formacie Wave PCM, kodowane w base64</p> <p>Odpowiedź: OK – proces treningu modelu został zakończony MORE_SAMPLES_NEEDED – proces treningu modelu w trakcie, wymagane dodanie przynajmniej 1</p>

Ścieżka	Metoda	Opis
		<p>próbki nagrania hasła</p> <p>Błędy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - użytkownik o danym user_id nie jest zarejestrowany w urządzeniu o identyfikatorze device_id - urządzenie o danym device_id nie jest zarejestrowane
/config	'GET'	<p>Pobiera aktualne ustawienia serwisu w formacie json.</p> <p>Dane wejściowe: brak</p> <p>Odpowiedź:</p> <p>W formie json pary klucz: wartość</p>
/config	'PATCH'	<p>Aktualizacja części ustawień serwisu. Dane wejściowe w formie json z parami klucz: wartość do zaktualizowania.</p> <p>Dane wejściowe: json</p> <p>Odpowiedź OK</p> <p>Błędy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400, nie udało się poprawnie zaktualizować konfiguracji
/config	'DELETE'	<p>Usuwa zapisaną część konfiguracji.</p> <p>Dane wejściowe: config_entry – nazwa klucza do usunięcia</p> <p>Odpowiedź OK</p> <p>Błędy Konfiguracja o danym kluczu nie istnieje.</p>

Przykłady użycia serwisu i API

Uruchamianie i modyfikacje parametrów serwisu.

Modyfikacje parametrów kontenerów polegają na edycji pliku docker-compose.yml , szczególnie istotne mogą być:

- lokalizacja katalogu danych, montowanego jako wolumen serwisu `database:`

`volumes:`

```
- "/database/postgres.conf:/etc/postgresql/postgresql.conf"  
- "/database/data:/var/lib/postgresql/data"
```

- port na którym udostępniony jest serwis, przykładowo zmiana z domyślnego portu 1234 na port 8080 (uwaga, wewnętrzny port w kontenerze 1234 powinien pozostać bez zmian)

`ports:`

```
- "1234:1234"
```

Po zmianie na port 8080:

`ports:`

```
- "8080:1234"
```

API REST

Przykładowa aplikacja kliencka, dostępna w katalogu 'client', wykorzystuje pakiet `click` - <https://click.palletsprojects.com/en/7.x/> - dzięki czemu jest łatwo rozszerzalna o kolejne metody. Zapytania są tłumaczone do formatu json i wysyłane do serwisu przy użyciu odpowiedniego zapytania http. Do uruchomienia klienta można ustawić oddzielne środowisko typu virtualenv (z pakietu conda lub domyślnie python) i zainstalować zależności z listy client/client_requirements.txt

Listę dostępnych metod do testowania można sprawdzić uruchamiając python client.py --help

- **Dodanie urządzenia:**

```
smart-speaker-biometry/client$ python client.py --service_address  
http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0 add_device unique_device_id_0001  
Status OK {'status': 'OK'}
```

- **Próba ponownego dodania tego samego urządzenia:**

Using http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0 as service address

```
Status Error: {'message': 'Device with id [unique_device_id_0001] is  
already registered.', 'status': 'ERROR'}
```

- **Dodanie użytkownika:**

```
python client.py --service_address http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0
add_user unique_device_id_0001 user_003_in_device_0001
```

Status OK: {'status': 'OK'}

Status Użytkownik już istnieje: {'message': 'User with id [user_003_in_device_0001] is already registered.', 'status': 'ERROR'}

- **Dodanie użytkownika do nieistniejącego urządzenia:**

```
python client.py --service_address http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0
add_user UNKNOWN_device user_001_in_device_0001
```

```
{'message': 'Device with id [UNKNOWN_device] is not registered.',
'status': 'ERROR'}
```

- **Usunięcie wcześniej dodanego użytkownika:**

```
python client.py --service_address http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0
remove_user unique_device_id_0001 user_003_in_device_0001
```

```
{'status': 'OK'}
```

- **Usunięcie użytkownika z nieistniejącego urządzenia:**

```
python client.py --service_address http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0
remove_user unique_device_id_0002 user_003_in_device_0001
```

```
{'message': 'Device with id [unique_device_id_0002] is not registered.',
'status': 'ERROR'}
```

- **Utworzenie modelu użytkownika:**

```
python client.py --service_address http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0
enroll unique_device_id_0001 user_004_in_device_0001
72_Vemmio/Person_001/1_0-3_1_0-1--3.wav
```

Status: potrzeba więcej nagrań: {'status': 'MORE_SAMPLES_NEEDED'}

Status: Model użytkownika gotowy: {'status': 'OK'}

Status: Błędny ID użytkownika: {'message': 'User with id [user_004_in_device_0001] is not registered.', 'status': 'ERROR'}

- **Weryfikacja użytkownika:**

```
python client.py --service_address http://localhost:1234/verify_api/v1.0.0
unique_device_id_0001
/asr/SPEAKERS_WAVES_REMOTE/72_Vemmio/Person_001/6_1_1_0--1--2.wav -- -20.8
```

Status OK: {'message': [{'likelihood': -58, 'user_id': 'Person_078-122243'}, {'likelihood': -16, 'user_id': 'Person_092-122243'}, {'likelihood': -89, 'user_id': 'Person_032-122243'}, {'likelihood': -45, 'user_id': 'Person_114-122243'}, {'likelihood': -30, 'user_id': 'Person_033-122243'}, {'likelihood': -81, 'user_id': 'Person_059-122243'}, {'likelihood': -48, 'user_id': 'Person_024-122243'}, {'likelihood': -55, 'user_id': 'Person_071-122243'}, {'likelihood': -94, 'user_id':

```
'Person_063-122243'}, {'likelihood': 56, 'user_id': 'Person_001-122243'}],  
'status': 'OK'}
```

```
Status DENY: {'message': [{'likelihood': -62, 'user_id': 'Person_050-  
122023'}, {'likelihood': -57, 'user_id': 'Person_104-122023'},  
{'likelihood': -48, 'user_id': 'Person_057-122023'}, {'likelihood': -53,  
'user_id': 'Person_110-122023'}, {'likelihood': -46, 'user_id':  
'Person_082-122023'}, {'likelihood': -45, 'user_id': 'Person_093-122023'},  
{'likelihood': -15, 'user_id': 'Person_016-122023'}, {'likelihood': -39,  
'user_id': 'Person_097-122023'}, {'likelihood': -41, 'user_id':  
'Person_065-122023'}, {'likelihood': -48, 'user_id': 'Person_023-  
122023'}], 'status': 'DENY'}
```

```
Status Błędne urządzenie: {'message': 'Device with id [unique_device_id_0002]  
is not registered.', 'status': 'ERROR'}
```

```
Status: Blokada: {'message': 'Reached limit of failed authentication  
attempts', 'status': 'DENY'}
```

Testy i CI projektu

Projekt został przygotowany do działania z mechanizmem Continuous Integration projektu Gitlab. Do prawidłowego zaimportowania do nowej instancji Gitlab potrzeba dokonać odpowiednich edycji w pliku .gitlab-ci.yml, w szczególności dostosować należy zmienną: REPO_ADDRESS oraz ustawić odpowiednie zmienne w projekcie: \$DOCKER_REGISTRY_USER, \$DOCKER_REGISTRY_PASSWD

Testy projektu znajdują się w katalogu test i dotyczą zarówno testowania serwisu przez interfejs REST (test/test_rest) jak i bezpośrednio biblioteki biometrycznej, przez klasę Service (test/test_service).

Biblioteka biometryczna

Biblioteka została opracowana dla hasła stałego, w sposób uniwersalny. Wszystkie parametry początkowe systemu zostały zoptymalizowane do jak najlepszego działania dla hasła biometrycznego: „Hey Vemmio”. Jako krok wstępny dla każdego pliku audio wykonywana jest parametryzacja sygnału.

Parametryzacja audio

Obiekt FeatureExtractor (feature_extractor.py) wraz z ParametrizationSettings (parametrization_settings.py) są wykorzystywane do skonfigurowania i wyprodukowania zestawu

cech dla każdego pliku dźwiękowego. Sygnał audio jest ramkowany, dla każdej ramki obliczane są parametry MFCC, wartości energii a także pochodne obu danych.

Domyślne ustawienia parametryzacji:

```
"n_mfcc": 13, - ilość współczynników mfcc
```

```
"n_fft": 1024 - długość okna,
```

```
"hop_length": - przesunięcie okna,
```

```
"n_filters": 64 -; ilość filtrów,
```

```
"b_cms": no - normalizacja cepstral - mean subtraction,
```

```
"b_energy": true - używaj energii jako cechy,
```

```
"b_delta": true - pochodne,
```

```
"delta_order": 2 - drugie pochodne
```

Trening modelu UBM

Do zbudowania modelu UBM, np. przy stworzeniu nowej bazy z obecnym hasłem, lub tworzeniu nowego hasła biometrycznego (może wymagać aktualizacji domyślnych parametrów parametryzacji oraz dostosowania progów akceptacji) można wykorzystać skrypt: `experiments/train_ubm.py`. Dla zadanego katalogu z nagraniami (katalog nadrzędny, algorytm przechodzi w głąb struktury i wybiera wszystkie pliki `*.wav`) oraz określonej parametryzacji skrypt dokonuje parametryzacji wszystkich nagrań następnie, przy użyciu algorytmu k-średnich tworzony jest model GMM UBM, który zostaje zserializowany i zapisany w ustawionej ścieżce.

Tworzenie modelu użytkownika (enroll)

Tworzenie modelu użytkownika odbywa się dwuetapowo. Analizowane nagranie jest parametryzowane (wg opisu z pkt 6.1) i zachowywane w bazie danych. Po zgromadzeniu wymaganej liczby (domyślna wartość = 5) sparametryzowanych nagrań ~~u~~zających, model użytkownika jest adaptowany przy użyciu algorytmu MAP z modelu UBM. Wygenerowany model jest przechowywany w bazie.

Weryfikacja użytkowników (verify)

Do weryfikacji jako modele użytkowników używane są wszystkie modele zarejestrowane w analizowanym urządzeniu (`device_id`). Oprócz modeli użytkowników i modelu UBM wymagane jest użycie 30 (wartość konfigurowalna) modeli użytkowników z innych urządzeń celu normalizacji wyniku. Sparametryzowane nagranie audio jest porównywane z każdym z modeli i obliczana jest wartość `log_likelihood`. Dla celów rozwojowych obliczane jest także wartość `log_likelihood` dla modelu UBM.

Końowy wynik `log_likelihood` dla każdego modelu użytkownika zarejestrowanego w urządzeniu jest normalizowany:

```
# Calculate overall likelihood
```

```
likelihood_overall = (likelihood_id - tnorm_mean) / tnorm_std
```

Dodatkowy poziom normalizacji został wykorzystany do przeskalowania zakresu wartości likelihood_overall do zakresu [-100.0; 100.0]:

```
likelihood_overall = int(np.round(self.normalize_likelihood(likelihood_overall)))
```

Zakres normalizacji został dostosowany do wyników testów dla hasła biometrycznego „Hey Vemmio”.

Pozytywna weryfikacja oznacza że przynajmniej jeden z modeli użytkowników osiągnął wartość powyżej progu akceptacji.

Wykres DET (Detection Error Tradeoff) określa próg pracy systemu (zależność ilości błędnie odrzuconych testów FRR – od ilości nieprawidłowo zaakceptowanych testów – FAR). Punkt EER – Equal Error Rate (oznaczający równą wartość FAR i FRR) wynosi 4.49%, dla wartości progu akceptacji likelihood_threshold = -20.8.

DET curve for 'Hey Vemmio' phrase

Poniższa tabela przedstawia szacowane wartości FAR (False Acceptance Rate) oraz FRR (False Rejection Rate) dla różnych wartości progu akceptacji likelihood_threshold, dla hasła biometrycznego „Hey Vemmio”.

Likelihood (Score)	-100.0	-70.0	-60.0	-50.0	-40.0	-30.0	-25.0	-20.8 (EER)	-15.0	-10.0	-5.0	0.0	5.0
FAR (Ryzyko)	98,5%	80,2%	63,3%	42,9%	24,7%	11,7%	7,3%	4.49%	2,6%	1,4%	0,7%	0,4%	0,2%
Możliwa użyteczność (1 try usability)	> 98,5%	98,5%	98,4%	98,4%	98,1%	96,9%	95,9%	94,7%	92%	88,9%	84,3%	78,7%	73,3%
FRR	0	0	0	<0,2%	0,5%	1,6%	2,7%	4,49%	6,6%	9,75%	14,3%	19,9%	26,7%

Konfiguracja systemu.

Plik config.json zawiera zalecaną konfigurację startową systemu biometrycznego, dla hasła „Hey Vemmio!”. Konfiguracja jest wczytywana do bazy przy pierwszym uruchomieniu, następnie każdy z parametrów można zmienić, korzystając z REST API, endpoint: `/config`. Najważniejsze parametry konfiguracyjne (sekcje i dokładne wartości):

Nazwa parametru/sekcji	Opis
UBM_path	Ścieżka do binarnego pliku z modelem UBM.
Parametrization/	Ustawienia procesy parametryzacji sygnału audio, takie jak ilość współczynników MFCC, rozmiar okna, częstotliwości odcięcia, normalizacja cms, użycie pochodnych oraz energii
GMM/	Parametry modelu UBM GMM: number_of_gaussians oraz ustawienia procesu treningu modelu UBM.
Tnorm_size	Ilość modeli używanych do T-normalizacji wyniku weryfikacji
Authorization/	Próg weryfikacji default_threshold, oraz ustawienia blokowania urządzenia po nieudanych próbach autoryzacji: ilość powtórzeń failed_auths_limit i czas blokady lock_time.

Środowisko eksperymentalne.

Skrypty do eksperymentów krosswalidacyjnych znajdują się w katalogu experiments/cross-validation. Dokładny opis eksperymentów oraz sposobu odtworzenia / użycia znajduje się w pliku README.md

Szczegółowe wyniki zostały dołączone w pliku „Speaker Biometry Report.pdf”

datasets

	12-syllable password	hey-vemmio
number of speakers	178	130
number of audio files	4,090	23,271
content distribution	between 2 and 171 audio files per speaker	1,557 recordings augmented to 23,271 audio files between 8 to 25 recordings per speaker, each of them recorded on 4 channels and then augmented to 15 audio files: 4 - each channel separately 6 - two channels mixed 4 - three channels mixed 1 - four channels mixed 4 different distances from the microphone have been used in the recordings

experiment types

	repeatable samples experiment	impostor target experiment
usage	<ul style="list-style-type: none"> compare various training configurations control system stability after modifications 	<ul style="list-style-type: none"> measure system's effectivity determine optimal threshold level
characteristics	<ul style="list-style-type: none"> unchangeable test set unchangeable verification components 	<ul style="list-style-type: none"> random and changing test set random and changing verification components
steps		
	repeatable samples experiment	impostor target experiment
limit dataset	<p>number of results cannot exceed the limit specified in the config file under the "max_num_of_results" variable. The script will take no more than $\frac{\text{max_num_of_results}}{\text{number_of_test_speakers}^2}$ in order to ensure that the result file won't cross the limit</p> <p>All further actions will be performed on the limited dataset.</p>	
train UBM	with all the audio files in the limited dataset	with all the audio files in the dataset
train user_models	filter out speakers who are	filter out speakers who are

	<p>represented by the number of audio files greater or equal to the number of enroll recordings multiplied by two (5 enroll recordings, minimum 10 audio files required per speaker)</p> <p>--</p> <p>choose a given number of speakers to process (31), always the same</p>	<p>represented by the number of audio files greater or equal to the number of enroll recordings plus one (5 enroll recordings, minimum 6 audio files required per speaker)</p> <p>--</p> <p>train user_models for all the speakers who have enough recordings to process</p>
filter audio files for verification	<p>for each speaker with a user_model all audio files except for the enrollment set can be used for verification</p>	<p>for each speaker with a user_model all audio files will be used as target set except for the enrollment files</p> <p>--</p> <p>out of all the speakers find those who have minimum 3 audio files and randomly choose 3 audio files from each of them for the impostor set</p>
verification scheme: iteration	iterate over all user_models (for example 31)	iterate over all user_models (for example 157)
verification scheme: target set per iteration	all audio files of a speaker whose user_model is used as a voiceprint except for enrollment files	
verification scheme: impostor set per iteration	all audio files of other speakers except for their enrollment files	randomly chosen 3 files per every speaker except for the speaker whose user_model is used as a voiceprint
verification scheme: t-norm per iteration	all the remaining user_models except for the one used as the voiceprint	for each audio file randomly choose 30 user_models out off all the remaining user_models except for the one used as the voiceprint

results: parametres selection (repeatable samples experiment)

config	12-syllable password	hey-vemmio
	EER	EER
initial config	5.87%	1.29%
relevance16_gmmEnroll6	5.98%	1.64%
broadlyModifiedConfig	6.34%	1.48%
numberOfGaussians16	9.20%	2.66%
numberOfGaussians36	7.14%	1.51%

FAR/FRR graph for the 12_syllable_password test set on the best configuration

config	12-syllable password	hey-vemmio
initial config	1	1
relevance16_gmmEnroll6	2	4
broadlyModifiedConfig	3	2
numberOfGaussians16	5	5
numberOfGaussians36	4	3

best configuration (initial_config)

Parametrization

n_mfcc	13
n_fft	1024
hop_length	256
n_filters	64
f_min	0.0
f_max	None
b_c0	True
b_cms	True
b_energy	True
b_delta	True
delta_order	2

GMM

number_of_gaussians	64
kmeans_training_iterations	25
gmm_training_iterations	25
training_threshold	0.0005
variance_threshold	0.0005
update_weights	True
update_means	True
update_variances	True
relevance_factor	4
gmm_enroll_iterations	4
responsibility_threshold	0

results: cross-validation (impostor target experiment)

	initial_config			
	dataset	date	EER	EER threshold
1	12-syllable password	14.03.2019	4.84%	-21.9
2	hey-vemmio	20.03.2019	4.04%	-20.9
3	12-syllable password	19.05.2019	4.74%	-21.8
4	hey-vemmio	19.05.2019	4.95%	-22.7
5	hey-vemmio	21.05.2019	4.49%	-20.8
6	hey-vemmio	21.05.2019	4.42%	-20.7
7	hey-vemmio	21.05.2019	4.48%	-20.9

likelihood values' distribution for the experiment

	stats_type	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
	impostors: likelihood_overall	81951.00	-54.04	20.29	-163.00	-67.00	-53.00	-40.00	33.00
	targets: likelihood_overall	3235.00	17.19	24.55	-79.00	1.50	16.00	31.00	154.00
	impostors: likelihood_ubm	81951.00	-85.03	8.49	-107.43	-90.73	-84.96	-79.57	-31.56
	targets: likelihood_ubm	3235.00	-89.30	8.72	-111.85	-96.25	-91.77	-82.97	-31.56
	impostors: likelihood_voiceprint	81951.00	-87.70	8.55	-113.66	-93.48	-87.67	-82.17	-28.33
	targets: likelihood_voiceprint	3235.00	-87.86	9.20	-112.23	-95.34	-90.37	-80.86	-31.02
	impostors: likelihoods_tnorm_mean	81951.00	-87.67	8.45	-110.45	-93.30	-87.63	-82.13	-33.27
	targets: likelihoods_tnorm_mean	3235.00	-91.98	8.70	-114.00	-98.78	-94.35	-85.60	-33.76

likelihood_overall distributions

false acceptance rate & false rejection rate depending on the threshold

detailed reports for all cross-validation experiments
</hdd1/biometry/reports/july/>

2. Technologia estymacji kierunku

Niniejszy rozdział jest omówieniem technologii przetwarzania wielokanałowego dźwięku, zastosowanej w wypracowanym rozwiązaniu.

1.1. Teoria i zastosowania detekcji kąta nadejścia fali.

W dziedzinie cyfrowego przetwarzania sygnałów DOA oznacza kierunek, z którego propagująca fala przybywa w dany punkt, w którym znajduje się zestaw sensorów, a w przypadku akustyki - mikrofonów. Ten zbiór sensorów formuje tak zwaną macierz mikrofonową. W skład algorytmów pozwalających na detekcję kąta nadejścia często wchodzi skład tzw. beamformery, czyli algorytmy pozwalające na estymację sygnału z danego kąta przybycia.

Zagadnienie to znajduje swoje zastosowania między innymi w znajdowaniu położenia źródła dźwięku względem macierzy mikrofonowej, znajdowanie położenia wielu różnych źródeł dźwięku. Stosuje się je również w radio-teleskopach, aby skierować je na określone miejsce na niebie, a także w komunikacji bezprzewodowej. Wśród najbardziej popularnych algorytmów możemy wyróżnić:

- MUSIC – multiple signal classification
- SRP-PHAT - Steered-Response Power Phase Transform
- GCC-PHAT – Generalized Cross-Correlation Phase Transform.

2.1 GCC - generalized cross-correlation

Popularną techniką pozwalającą na określenie przesunięć czasowych pomiędzy sygnałami jest obliczanie korelacji dwóch sygnałów w celu znalezienia wartości przesunięcia pomiędzy nimi. Funkcja korelacji przyjmuje największą wartość w miejscu, gdzie występuje przesunięcie jednego sygnału względem drugiego.

Dla sygnałów odbieranych przez dwa mikrofony i, j należące do macierzy mikrofonowej można wprowadzić ich następujące oznaczenia - $x_i(n)$ oraz $x_j(n)$, wtedy wyrażenie na kross-korelację pomiędzy sygnałami dane jest jako:

$$R_{x_i x_j}(\tau) = E[x_i(n) x_j(n - \tau)]$$

Rysunek 2.1. Kros-korelacja dwóch sygnałów w dziedzinie czasu.

GCC można również obliczyć w dziedzinie częstotliwości. Ogólna gęstość widmowa mocy korelacji wzajemnej (GXPSD) może być wyrażona jako:

$$\Theta_{x_i x_j}(\omega) = [H_i(\omega) X_i(\omega)][H_j(\omega) X_j(\omega)]^{conj}$$

Rysunek 2.2. Widmowa gęstość mocy korelacji wzajemnej

gdzie $H_i(\omega)$ oraz $H_j(\omega)$ reprezentują filtry preprocesujące sygnały przed obliczeniem korelacji wzajemnej. Przykładową korelację otrzymaną w dziedzinie częstotliwości przedstawiono na rysunku 2.1. Można zauważyć, że przesunięcie pomiędzy sygnałami zostało znalezione w okolicach dwudziestej próbki, co nie zgadza się z faktycznym przesunięciem przygotowanych wcześniej próbek.

Kolejne kroki obliczania korelacji wzajemnej to:

- obliczenie FFT sygnałów $x_i(n)$ oraz $x_j(n)$
- filtracja sygnałów w dziedzinie częstotliwości (jeśli potrzeba) poprzez przemnożenie ich przez FFT filtra $h(n)$
- obliczenie sprzężenia liczb zespolonych wektora iloczynu $X_j(w)$ oraz $H_j(w)$
- przemnożenie tak otrzymanych wektorów
- obliczenie IFFT.

Rys. 2.3. Generalized cross correlation – obliczona w dziedzinie częstotliwości.

2.2 Phase-Transform

Transformacja fazowa służy do wstępnego wybielania sygnałów w celu otrzymania wyraźnych peaków przy obliczaniu korelacji, w których znajduje się wartość maksymalna. Transformacja-fazowa nie ma wpływu na informacje o opóźnieniu czasowym, które są obecne w fazach różnych częstotliwości. Zastosowanie jej przy obliczaniu korelacji wzajemnej pozwala na uwydatnienie prawdziwego opóźnienia i stłumienie wszelkich nieprawdziwych, okazuje się to być bardzo skutecznym w pokojach o średnim czasie pogłosu. Jedną z wad transformacji fazowej jest to, że ma tendencje do zwiększania wpływu częstotliwości posiadających niską moc w porównaniu do mocy szumu, co może spowodować zniekształcenia w estymacji opóźnień spowodowane nieskorelowanym szumem.

Na rysunku 2.5 zaprezentowano korelację wzajemną tych samych sygnałów, co na rysunku 2.2 lecz obliczoną z uwzględnieniem wzoru na transformację fazową, który przedstawiono na rysunku 2.4. W celu obliczenia GCC-PHAT należy do wzoru 2.2 zastosować transformację fazową poprzez podzielenie GCC przez moduł GCC. Po sprowadzeniu wyrażenia do najprostszej postaci, ciągłe GCC -PHAT wyraża się wzorem 2.5.

$$\Psi_g(\omega) = \frac{1}{|\Theta_{xixj}(\omega)|}$$

Rys. 2.4. Transformacja fazowa

$$\hat{R}_{xixj}(\tau) = \delta(\tau - D)$$

Rys. 2.5. Wyrażenie na GCC-PHAT - Funkcja delta przesunięta o opóźnienie D.

Rys. 2.5. Kros-korelacja obliczona z transformacją fazową.

Zastosowanie GCC-PHAT zamiast zwykłej GCC pozwoliło na uzyskanie estymacji prawidłowego przesunięcia. Na podstawie wykresu z rys. 2.5. możemy stwierdzić, że estymacja przesunięcia to około 7 próbek, co poprawiło znacznie dokładność estymacji. Badanie sygnały oryginalnie zostały przesunięte względem siebie 6 próbek.

3. Estymacja DOA (ang. *Direction of Arrival*)

3.1. Macierz mikrofonowa

Algorytm został zaimplementowany dla macierzy mikrofonowej o prostokątnym rozkładzie mikrofonów. Koordynaty mikrofonów zostały przedstawione na rysunku 3.1, znajdują się one w jednej płaszczyźnie, dlatego założony model uwzględnia tylko 2 wymiary.

Rys. 3.1. Poglądowa geometria macierzy złożonej z mikrofonów MEMS.

3.2. Pozycja źródła dźwięku w dwu-wymiarowym układzie

W dwu-wymiarowym przypadku uwzględniany jest tylko kąt horyzontalny, czyli kąt opisujący kierunek źródła na płaszczyźnie XY, liczony pomiędzy osią Y oraz kierunkiem wektora d wskazującego na koordynaty źródła. Kąt ten może przyjmować wartości od 0 do 360 stopni, co pokrywa się z wymaganiami zastosowania.

Posiadając tak określoną geometrię możemy przyjąć wektor d za pomocą funkcji trygonometrycznych, a mianowicie zapisując wektor jednostkowy wskazujący na źródło w koordynatach otrzymamy wzór z rysunku 3.2.

$$d = [x, y] = [\sin(\theta), \cos(\theta)]$$

Rys. 3.2. Wektor jednostkowy w kierunku źródła.

Dla każdej pary mikrofonów został wyznaczony dodatkowy dystans d_{21} , o który fala akustyczna (teoretycznie fala płaska) musi się propagować, aby trafić do mikrofonu drugiego po tym jak trafiła do pierwszego. Opisane zależności przedstawiono na rysunku 3.3, dystans d_{21} opisany został wzorem na rysunku 3.4. Jest to zwykły iloczyn skalarany pomiędzy różnicą między koordynatami mikrofonów a wektorem d , reprezentującym kierunek DOA.

Rys. 3.3. Długość d_{21} – o taki dystans opóźniona jest fala akustyczna.

$$d_{21} = (m_2 - m_1)^T d$$

$$t_{21} = \frac{1}{v} (m_2 - m_1)^T d$$

Rys. 3.4. Wartość długości d_{21} oraz opóźnienie T .

Na podstawie tak przyjętych oznaczeń jesteśmy w stanie skonstruować macierz A , każda kolumna to różnica pomiędzy i -tym oraz j -tym mikrofonem. Na tym etapie jesteśmy w stanie wyznaczyć równanie przedstawione na rysunku 3.5, w których t , to wektor opóźnień dla każdej pary mikrofonów. To równanie (rys. 3.5) może zostać rozwiązane w sensie najmniejszych kwadratów, aby otrzymać estymację dLS, gdzie wektor T reprezentuje wartości wyestymowane za pomocą GCC-PHAT, v – prędkość dźwięku.

$$vt(\theta) = (A)^T d(\theta)$$

$$d_{LS}(\theta) = (A(A)^T)^{-1} At(\theta)$$

Rys. 3.5. dLS oznacza wektor w kierunku źródła dźwięku.

3.3. Estymacja opóźnień na podstawie sygnału mowy

Proces estymacji wektora opóźnień potrzebnych do zastosowania w równaniu z rysunku 3.5 opisują kolejne etapy działania algorytmu :

1. przyjęcie przez algorytm próbek mowy z czterech mikrofonów
2. podział na ramki z uwzględnieniem overlappingu dla każdego mikrofonu
3. na etapie obliczania GCC-PHAT progowanie częstotliwości uznanych za szum na podstawie wartości XPSD, wykluczanie częstotliwości nieistotnych z punktu widzenia przetwarzania
4. obliczenie ramek GCC-PHAT
5. uśrednienie ramek GCC-PHAT
6. wybór maksymalnej wartości w celu znalezienia prawdziwego przesunięcia

Na podstawie uzyskanych jest możliwe utworzenie wektora opóźnień, aby następnie obliczenie wektora reprezentującego współrzędne źródła dźwięku. Na rysunku 3.6, 3.7 oraz 3.8 zaprezentowano opóźnienia pomiędzy mikrofonami 1 i 2 wyestymowane dla założonego przesunięcia 10 próbek z użyciem ramki o długości 256 oraz przy nakładkowaniu 80%. W przypadku w którym stosunek sygnału do szumu wynosi około 50 dB algorytm estymuje przesunięcia bezbłędnie, występuje mało dużych błędów, jedynie drobny szum. W przypadku znacznego zmniejszenia SNR estymacje przesunięć dla ramek obarczone są dość dużymi błędami, jednakże można zauważyć, że oscylują wokół prawdziwej wartości, aplikowany szum ma rozkład normalny.

W przypadku estymacji przesunięcia dla realnych nagrań z macierzy mikrofonowej (rys. 3.9) możemy zauważyć, że zakłócenia powodują ogromne błędy wartości opóźnień do około o 700 ramki.

Rys. 3.6. Wysetymowane przesunięcia – SNR 22 dB - sygnały preparowane.

Rys. 3.7. Wysetymowane przesunięcia – SNR 12 dB - sygnały preparowane.

Rys. 3.8. Wyestymowane przesunięcia - SNR 51 dB - sygnały preparowane.

Rys. 3.9. Wyestymowane przesunięcia – sygnały realne.

Prawidłowe opóźnienia znajdowane są dopiero w przypadku wystąpienia dużej energii czyli w miejsca, (rys. 3.9) gdzie nastąpiło wypowiedzenie słowa kluczowego – "Hey-Vemmio". Wnioskując, sygnał powinien być odpowiednio filtrowany z myślą o sygnale mowy, a ramki nie posiadają ce odpowiedniej energii nie brane pod uwag przy

uśrednianiu ramek GCC-PHAT w celu znalezienia ostatecznego przesunięcia. Estymator dla ramek powyżej 700 zwraca wartości zgodne z modelem, czyli przesunięcie pomiędzy 2 a 3 próbki.

Rys. 3.9. Wysetymowane przesunięcia – sygnały realne.

3.4. Progowanie oraz uśrednianie ramek GCC-PHAT

W celu ostatecznego wyznaczenia opóźnienia dla danej pary mikrofonów uśrednione zostają wszystkie ramki GCC-PHAT. Obliczana jest ich energia i w przypadku przekroczenia progu dana ramka zostaje wliczona do średniej, takie działanie zabezpiecza przez uwzględnieniem tych ramek, w których nie jest obecny sygnał mowy. W przypadku nie zastosowania takiego rozwiązania nieskorelowany szum pomiędzy mikrofonami powodowałby ryzyko większego błędu. Na rysunku zaprezentowano uśrednione widmo amplitudowe korelacji wzajemnej dla sygnałów przesuniętych sztucznie oraz sygnałów rzeczywistych.

Sygnały przed obliczeniem średniej zostały nadpróbkowane 10 razy za pomocą FFT w celu zinterpolowania przesunięć, które ze względu na wymiary matrycy nie zostają wykryte. Można zauważyć, że występuje bardzo wyraźna wartość maksymalna, która zgadza się z zakładaną wartością teoretyczną – około 3 próbek.

Rysunek 3.10. Wykryte przesunięcie na podstawie uśrednionych ramek GCC-PHAT

3.5. Przeznaczenie do analizy mowy

Macierz mikrofonowa zorientowana jest pod działanie na sygnałach zawierających ludzką mowę. W tym celu sygnały trafiające do mikrofonów zostają odpowiednio przygotowywane w dziedzinie częstotliwości, aby jak najbardziej wykluczyć udział sygnałów niepożądanych, np. powodujących nisko-częstotliwościowe zakłócenia. Filtracja takich sygnałów odbywa się na etapie obliczania transformacji Fouriera, z całego pasma wyklucza się częstotliwości poniżej 500 Hz oraz powyżej 4000 Hz. Pozwala to na wstępne zminimalizowanie wpływu niepożądanych zdarzeń akustycznych na detekcję kąta przybycia, czy też poprawę jakości sygnałów.

Innym zabiegiem jest wykluczanie częstotliwości za pomocą widmowej gęstości mocy ramek sygnału. Po ustaleniu odpowiedniego progu (przyjętego na podstawie parametrów pomieszczenia) zostają odrzucone te częstotliwości, które znajdują się poniżej i związku z tym zostają uznane jako szum.

4. Poprawa jakości sygnału

4.1. Separacja mowy od zakłóceń

Informacje o przesunięciach czasowych pomiędzy sygnałami można wykorzystać również do innych celów. Pozyskanie jak najlepszej jakości sygnału leży w kwestii preprocesingu przed przekazaniem go do dalszych, bardziej zaawansowanych części obróbki. Parametry takie jak stosunek sygnału do szumu jak wiadomo wpływają na jakość działania mechanizmów, np. rozpoznawania słowa kluczowego, rozpoznawania mówcy. W tym celu można wykorzystać prosty i powszechnie stosowany algorytm kształtujący wiązkę, czyli inaczej delay and sum beamformer (rys. 4.1.) Polega on na wykorzystaniu przesunięć czasowych między sygnałami w celu zwiększenia jakości sygnału. W przypadku posiadania czterech mikrofonów z matrycy mikrofonowej oraz zastosowaniu wartości przesunięć otrzymanych na podstawie algorytmu GCC-PHAT możemy zwiększyć SNR poprzez:

1. znalezienie przesunięć
2. wyrównanie sygnałów względem jednego mikrofonów
3. dodanie sygnałów do siebie

Rysunek 4.1. Koncepcja beamformera delay and sum

Na rysunku 4.2 przedstawiono widma amplitudowe sygnałów z mikrofonów przed zastosowaniem algorytmu, a także po przesunięciu i uzyskaniu większego stosunku sygnału do szumu. Wybrany fragment zawiera sygnał mowy oraz szum tła. Po dodaniu sygnałów można zauważyć, że wyraźnie widoczne składowe odpowiadające mowie zostają wzmocnione (linia niebieska) i są mocniejsze względem szumu, który pozostaje pozomie nieznacznie różniącym się od jego poziomu w pierwotnych sygnałach mikrofonowych (linia zielona, żółta).

Rysunek 4.2. Koncepcja beamformera delay and sum

W celu estymacji poprawy parametru SNR dla sygnałów uzyskanych z matrycy mikrofonowej przeprowadzono symulacje. W pierwszej kolejności wyestymowano SNR dla sygnałów oryginalnych oraz uśredniono w celu uzyskania wartości odniesienia, a następnie za pomocą wyestymowanych wcześniej przesunięć pomiędzy sygnałami zastosowano beamforming DAS oraz ponownie obliczono SNR, a na tej podstawie zysk

w postaci różnicy pomiędzy nową i starą wartością SNR. Wszystko powtórzono dla różnych wartości oryginalnego SNR, które uzyskano poprzez celowe zaszumienie sygnałów. Wykres z rys. 4.3 przedstawia zależność zysku (różnicy) SNR w decybelach względem oryginalnego poziomu SNR. Można zauważyć że technika ta przestaje być efektywna, gdy pierwotny stosunek sygnału do szumu większy niż około 10 dB, co wskazuje, że sygnał użyteczny jest wystarczająco dobry do dalszego przetwarzania.

Rys. 4.3 Wartość poprawy jakości (zysku SNR) w zależności od poziomów SNR sygnałów wejściowych.

5. Interfejs programowy

5.1. Komunikacja SPI

Komunikacja między satelitą a płytką główną oparta jest o maszynę stanów zaimplementowaną na satelicie. Algorytm jej działania przedstawia rysunek 5.1. Docelowo płytka miała pracować przy częstotliwości próbkowania 16 kHz oraz wysyłać 4 kanały po 16384 próbek (1s danych na kanał) po wykryciu aktywności głosowej. Jednak te wymagania nie zostały spełnione ze względu na zbyt mały rozmiar pamięci RAM. W związku z tym trzeba było zmniejszyć rozmiar bufora do 49152 - czyli 4 kanałów po 12288 próbek (768ms na jeden kanał). Odebrane dane zostają wpisywane do dwóch buforów:

- `_asSDBuffers` - tutaj są wpisywane próbki z czterech kanałów oraz z tego bufora dane są wysyłane przez SPI do płytki głównej,
- `_vadBuffer` - bufor ten jest zapełniany danymi z jednego z kanałów z bufora `_asSDBuffers` i służy do późniejszej oceny VAD (Voice Activity Detection).

Bufory przechowujące dane działają na zasadzie kolejki FIFO. Za każdym razem, gdy nowa paczka danych zostanie odebrana, dane w buforach przesuwają się o 4096 i robią miejsce dla nowych danych. Dane z mikrofonów są gromadzone i sprawdzane przez funkcję VAD. Gdy VAD zwróci wartość pozytywną, wtedy zaczyna się streaming danych. Napotkanym tutaj problemem okazało się ograniczenie wynikające z maksymalnej wielkości paczki danych, które można jednorazowo przesłać przez SPI stąd wynikło rozdzielenie wysyłanych danych na paczki o długości 256ms.

Płytką główną odbiera 5 paczek danych zawierających nagraną frazę "Hey Vemmio" po czym przeprowadza analizę i klasyfikacji słowa kluczowego. W ramach analizy otrzymany sygnał jest filtrowany tak, aby otrzymać czystszy i odszumiony sygnał do późniejszej klasyfikacji. Jeżeli klasyfikacja przebiegła pomyślnie w określonym czasie, wtedy wysyła sygnał CS (Chip Select) do satelity, która zacznie wtedy wysyłać dane zawierające komendę. Po przeprowadzeniu tych operacji program wysyła nagrane słowo kluczowe wraz z komendą na serwer za pomocą protokołu u GRPC.

Rys.5.1 Algorytm działania maszyny stanów na satelicie

Rys.5.2 Timeline pokazujący przepływ danych między satelitą a płytką główną

5.2. Komunikacja gRPC

W gRPC aplikacja kliencka może bezpośrednio wywoływać metody w aplikacji serwera na innym komputerze, tak jakby to był obiekt lokalny, co ułatwia tworzenie rozproszonych aplikacji i usług. Podobnie jak w wielu systemach RPC, gRPC opiera się na idei zdefiniowania usługi, określając metody, które można wywołać zdalnie wraz z ich parametrami i typami zwracanych danych. Po stronie serwera serwer implementuje ten interfejs i uruchamia serwer gRPC do obsługi połączeń klientów. Po stronie klienta klient ma kod pośredniczący, który zapewnia te same metody co serwer. W deweloperskiej wersji projektu płytką główną wysyła odebrane dane – tj. Hasło aktywacji i komendę - na lokalny serwer, który jest uruchamiany programem *main_server*. W docelowej implementacji, klient będzie wysyłał dane do zdalnego serwera w celu przetworzenia danych ze strumienia audio na tekst w celu interpretacji komend głosowych. Wykorzystując ten protokół możemy dodatkowo otrzymać informację o tożsamości, płci oraz za pomocą biometrycznego API wykorzystać te dane do analizy biometrycznej, które dzięki separacji źródła mowy i odszumieniu da wyższą skuteczność działania biometrii. Przykładowy schemat komunikacji został zaprezentowany na rysunku 5.3.

5.3. PROTO

Protocol buffers (protos) to elastyczny, wydajny, zautomatyzowany mechanizm serializacji danych strukturalnych. Można zdefiniować sposób, w jaki chcesz, aby dane były ustrukturyzowane, a następnie użyć specjalnego generowanego kodu źródłowego, aby łatwo zapisywać i odczytywać dane ustrukturyzowane do różnych strumieni danych i przy użyciu różnych języków. W naszym przypadku w pliku *audiosend.proto* tworzymy serwis *AudioSender* odpowiedzialny za wysyłanie danych w postaci strumienia audio (wav).

Rys.5.3. Przykładowy schemat komunikacji między klientem a serwerem gRPC

5.4. Parametry API

W związku z innymi dodatkowymi informacjami, z płytki mikrofonowej powinno przekazać się również takie parametry jak:

- kąt nadejścia fali
- ilość nieudanych aktywacji w jednostce czasu.

W związku z dalszym rozwojem uwzględniono także możliwe dodatkowe parametry pozwalające na gromadzenie statystyk o pomieszczeniach, a mianowicie:

- czas pogłosu pomieszczenia (na podstawie prostej kalibracji i estymatora) – mały lub duży pogłos,
- współczynnik STI – zrozumiałości mowy,
- informacje o wielkości pomieszczenia wyliczonej z prostego modelu dla średnich i małych pomieszczeń.

5.5. Konkurencja pomiędzy urządzeniami nasłuchującymi

W przypadku gęstego rozmieszczenia urządzeń nasłuchujących w pomieszczeniach może dojść do sytuacji, w której oba na raz zostaną aktywowane, w tym przypadku powstaje problem detekcji odpowiedniego z nich w celu uzyskania przez użytkownika pożądanej przez niego akcji. Jedną z metod pozwalających na decyzję o aktywacji odpowiedniego urządzenia może być określenie go na podstawie czasu wykrycia głosu przez algorytm voice activity detection. W przypadku synchronizacji, t.j. dostępu urządzeń do ujednoczonego czasu generowanego przez jednostkę centralną można określić, która komenda została nagrana wcześniej, co wskazuje na bliższą pozycję użytkownika względem tego urządzenia.

Dodatkową informacją pozwalającą na uzyskanie większej pewności jest estymacja energii sygnału rozpoznanego jako mowa, który w tym przypadku potwierdzałby lub zaprzeczał wstępną decyzję opartą na momencie aktywacji.

6. Repozytorium i oprogramowanie

6.1. Użyte oprogramowanie

Projekt składa się z dwóch różnych płytek, wymagających odmiennego podejścia do każdej z nich. W związku z tym należało użyć dwóch środowisk, aby je zaprogramować. Implementacja programu na satelitę jak i jego debugowanie zostało przeprowadzone w środowisku STM32CubeIDE, które jest specjalnie stworzone do tworzenia aplikacji embedded opartych o mikroprocesory STM32. Natomiast implementacja programu na płytke główną została przeprowadzona w środowisku VisualStudio Code używając narzędzi makefile do kompilacji.

6.2. Kompilacja i uruchomienie programu

Kompilacja programu na satelitę przeprowadzona jest w środowisku STM32CubeIDE. Skompilowany program - w formacie .hex - wgrywamy na płytke bezpośrednio w środowisku lub używając programu STM32 ST-Link.

Program na płytke główną kompilujemy na maszynie zewnętrznej (np. Linux / Windows) lub przesyłając cały kod na płytke. W pierwszym przypadku należy użyć kross-kompilatora arm-linux-gnueabi natomiast w drugim należy użyć kompilatora g++. Kompilator możemy zmienić w linii 24 w pliku Makefile - branch *linux_board_new*. W przypadku kompilacji programu na zewnętrznej maszynie, skompilowany plik należy potem wysłać na docelową płytke w tym celu należy w terminalu wywołać następującą komendę:

```
scp ./voice root@192.168.1.50:/root/VemmioDaemon/prog
```

Komenda *scp* umożliwia także kopiowanie plików z płytki głównej na inny komputer. W tym celu należy wywołać następującą komendę w terminalu płytki głównej:

```
scp ./sample24.wav <host name>@<host IP>:<path to save to>
```

Następnie po przesłaniu uruchamiamy program komendą *./voice*. W przypadku

problemów z uruchomieniem należ

y

wywoł

ać

komendę

`chmod +x voice.`

6.3. Struktura kodu - branch *Satellite-board*

- [Linijka 115-168](#) - Definicje zmiennych, tablic
- [Linijka 177-520](#) - Definicje funkcji
- [Linijka 288](#) - Główna funkcja kopiująca zebrane dane do buforów
 - [Linijka 365](#) - maszyna stanów
- [Linijka 458](#) - Funkcja odpowiedzialna za Voice Activity Detection
- [Linijka 527](#) - Funkcja main
- [Linijka 1014](#) - Funkcja obsługująca przerwanie Chip Select. Zarządza wysłaniem danych i maszyną stanów

6.4. Struktura kodu - branch *linux_board_new*

6.4.1. Voice.cc

- [Linijka 92-204](#) - Definicje zmiennych, tablic i buforów
- [Linijka 206-281](#) - Definicje zmiennych używanych przy DOA i FFT
- [Linijka 284-600](#) - Definicje funkcji do obliczania DOA
- [Linijka 603-642](#) - Definicje funkcji do konwersji i wpisywania nowych danych
- [Linijka 645-913](#) - Definicje funkcji do inicjalizacji GPIO, SPI i obsługi odbierania i zapisywania danych
- [Linijka 915-992](#) - Inicjalizacja systemu w funkcji main
 - [Linijka 959](#) - Zmienna *filename* określa jaki plik jest używany do inicjalizacji sieci neuronowej
- [Linijka 992](#) - Główna pętla programu
 - [Linijka 995](#) - Odbiór danych hotword'a
 - [Linijka 1009-1022](#) - Filtrowanie i obliczenie Direction Of Arrival
 - [Linijka 1025-1037](#) - Część kodu odpowiedzialna za przetwarzanie danych przez sieć neuronową
 - [Linijka 1062-1069](#) - Odbiór danych komendy

6.4.2. Makefile

- [Linijka 24](#) - Wybór kompilatora

- [Linijka 75](#) - Kompilacja plików gRPC

6.5. Lista plików i folderów w repozytorium

Branch linux_board_new			
Nr.	Typ	Nazwa	Funkcja
1	Folder	kissfft	Folder zawierający bibliotekę KissFFT do szybkiego obliczania transformaty Fouriera
2	Folder	libs	Folder zawierający inne biblioteki używane w projekcie
3	Folder	networks	Folder zawierający skompilowaną sieć neuronową, do rozpoznawania słowa kluczowego
4	Folder	protos	Folder zawierający plik .proto do konfiguracji protokołu gRPC
5	Plik	Makefile	Plik makefile do kompilacji programu
6	Plik	audiosend.grpc.pb.h audiosend.grpc.pb.cc	?
7	Plik	audiosend.pb.h audiosend.pb.cc	?
8	Plik	config.h	Plik konfiguracyjny zawierający odpowiednie wartości do inicjalizacji programu
9	Plik	dsp.h, dsp.cc	Plik zawierający funkcje DSP do filtrowania i obróbki sygnału audio
10	Plik	voice.cc	Plik główny programu
Branch satellite_board			
1	Folder	cubemx	Folder zawierający pliki konfiguracyjne wygenerowane przez program CubeMX oraz plik główny main.c
2	Folder	VoiceSatellite	Folder zawierający pliki potrzebne do uruchomienia środowiska STM32CubeIDE

Tab.6.1 Tabela zawierająca pliki i foldery w repozytorium Hey-Vemmio---new-board

7. Walidacja

Pierwszą część walidacji algorytmu DOA przeprowadzono na podstawie analizy danych zwracanych przez system. Test polegał na mówieniu do satelity pod specyficznymi kątami i obserwowaniu informacji zwracanych w terminalu. Uproszczony schemat został przedstawiony na rysunku XX. Źródło dźwięku zostało umieszczone w odległości większej niż 50 cm, tak aby zasymulować typowe użycie urządzenia. Problemem w bieżącej wersji systemu, była zbyt mała częstotliwość próbkowania sygnałów z mikrofonów. Przy aktualnej częstotliwości próbkowania oraz zakłóceniach o nieokreślonym źródle, które w znaczny sposób degradowały SNR sygnałów, algorytm nie mógł poprawnie oszacować kąta przybycia dźwięku. Wynika to z tego, że opóźnienie w próbkach na najdłuższej trasie dźwięku między mikrofonami (np. między 45 a 225 stopniem) wynosiło 2-3 próbki, a także ze zbyt dużej ilości zakłóceń powodujących błędne oszacowania opóźnień pomiędzy mikrofonami.

Rysunek 7.1. Geometria testów działania algorytmu na urządzeniu.

W toku weryfikacji działania algorytmu przeprowadzono również testy prototypowe, mające sprawdzić dokładność wykrycia kąta. Testy zasymulowano w środowisku Pycharm w języku programowania Python. Podzielono pełen kąt na sto części i dla tych kątów za pomocą modelu geometrycznego obliczono odpowiednie opóźnienia dla czterech sygnałów odpowiadających każdemu z czterech mikrofonów z uwzględnieniem uprzednio zmierzonych wymiarów matrycy mikrofonowej.

Sygnały użyte w testach pochodziły z bazy zgromadzonej na potrzeby detekcji słowa kluczowego, co oznacza, że były nagrywane za pomocą takich samych urządzeń. Na tej podstawie został przygotowany zbiór testowy nagrań. W scenariuszu testowym uwzględniono również możliwość wahań jakości sygnału, co zostało osiągnięte poprzez dodawanie z różną amplitudą szumów, tak aby wpływały one na stosunek sygnału do szumu. Na rysunku 7.2 oraz 7.3 zaprezentowano wyniki dla trzech różnych przypadków (w czasie interpretacji wykresów należy zwrócić uwagę na skalę osi pionowej). Pierwszy z nich, kiedy parametr SNR wynosił około 32 dB (praktycznie brak dodatkowego szumu) a maksymalny błąd wykrycia wyniósł około 1 stopień, jest to satysfakcjonujący wynik. Gorsze, aczkolwiek akceptowalne wyniki uzyskano dla SNR równego 17 dB. Maksymalny błąd był mniejszy niż 40 stopni natomiast 50 % wyników zgromadziła się między 0 a 15 stopniami różnicy, co jest akceptowalnym z punktu widzenia UX systemu błędem estymacji. W przypadku zaszumienia na poziomie SNR 6 dB maksymalny błąd przekroczył 120 stopni, co powoduje, że dla sygnałów o tak niskim SNR funkcjonalność DOA oraz poprawy jakości nie będą prawidłowo realizować swoich zadań.

Rysunek 7.2. Wartości prawdziwe oraz odpowiadające im wykryte kąty nadejścia fali.

Rysunek 7.3. Na podstawie różnicy pomiędzy wartością prawdziwą kąta przybicia a wykrytą – dla trzech różnych stosunków sygnału do szumu. W celu prawidłowej interpretacji wykresu należy zwrócić na skale osi pionowej wykresów box-plot.

8. Wnioski i rekomendacje

Estymacja tak czułych na stosunek sygnału do szumu parametrów jak przesunięcie sygnałów względem siebie wymaga odpowiednio wyselekcjonowanych fragmentów czasowo-częstotliwościowych nagrania, aby być w stanie uzyskać poprawną informację. Prócz pomieszczenia duży wpływ na stosunek sygnału do szumu w zaprojektowanym systemie posiada strona sprzętowa. Parametry mikrofonu, jakość transmisji oraz takie czynniki jak zasilanie mikrofonu, czy też całego układu powinny być dobrane i zoptymalizowane tak, aby w żaden sposób nie wpływały negatywnie na jakość odbieranych przez matryce sygnałów. W przypadku nie spełnienia tego warunku jakość działania algorytmu estymacji kąta przybycia spada, popełniając duże błędy.

Kwestia parametrów akustycznych takich jak pogłos pomieszczenia również bezpośrednio wpływa na efektywność wykrycia kąta nadejścia fali, jednakże ze względu na zastosowanie algorytmu GCC-PHAT została polepszona zdolność jego działania w warunkach pomieszczeń o średnim czasie pogłosu. Bardzo istotnym elementem pozwalającym ocenić prawidłowość działania urządzenia są testy w wielu, najlepiej zróżnicowanych warunkach akustycznych. Pozwoliłoby to zgromadzić statystykę i ocenić realną efektywność w zastosowaniu. Na tej podstawie można stwierdzić, czy istnieje potrzeba dalszego rozwoju algorytmu w kierunku bardziej zaawansowanych technik poprawy stosunku sygnału do szumu, który to w bezpośredni sposób przyczynia się do efektywności działania.

Ważnym aspektem wpływającym na dokładność wykrycia kąta jest ilość mikrofonów, geometria matrycy mikrofonowej czy też częstotliwość próbkowania. Dotychczasowe ograniczenia sprzętowe takie jak ilość pamięci RAM nie pozwoliły na zastosowanie częstotliwości próbkowania większej niż 16000 próbek na sekundę. Powodem tego był brak możliwości zaalokowania wystarczającej ilości tablic służących za buforów próbek, które potrzebne były ze względu na implementację algorytmu Voice Activity Detection na urządzeniu obsługującym matrycę mikrofonową. Takie ograniczenie w połączeniu z małymi odległościami rozstawu mikrofonów spowodowały, że przesunięcie czasowe pomiędzy największą odległością między mikrofonami mieści się w zakresie od dwóch do trzech próbek. Determinuje to rozdzielczość detekcji kąta przybycia.

W związku z powyższym zaleca się umieszczenie na urządzeniu docelowym większej pamięci RAM, tak aby było możliwe operowanie na częstotliwości conajmniej dwa razy większej, t.j. 44100 próbek na sekundę. Sytuację można poprawić również poprzez zwiększenie wymiarów matrycy mikrofonowej w celu uzyskania większych opóźnień między mikrofonami, co spowodowałoby mniejszą czułość na zakłócenia i brak potrzeby dużej interpolacji sygnałów w preprocesingu. W celu zwiększenia efektywności wykrycia kąta nadejścia fali można również włączyć do użycia pozostałe dwa mikrofony dostępne w matrycy, co spowodowałoby dostęp do większej ilości informacji, na podstawie których algorytm dokonuje obliczeń.

W wyniku testów działania algorytmu DOA na płycie docelowej wywnioskowano, że jakość sygnałów nie jest wystarczająca do uzyskania bardzo dobrej jakości estymacji oraz, że w zależności od mikrofonu potrafi ona być lepsza lub słabsza. Należałoby zbadać układ elektroniczny i matrycę mikrofonową pod względem zasilania i wykluczyć ten czynnik jako potencjalny powód owych zakłóceń.

W ramach prac zaprojektowano oraz zaimplementowano algorytm kąta nadejścia fali z wykorzystaniem matrycy mikrofonowej o małych wymiarach oraz metodę poprawy jakości audio poprzez kształtowanie wiązki. Prace zrealizowano dla małej częstotliwości próbkowania. Algorytm działa niezawodnie w warunkach testowych t.j. dla sygnałów mowy o umiarkowanym stosunku sygnału do szumu. Zaimplementowano obsługę gRPC na platformie VISION-CBD oraz komunikację płyty VISION-CBD z płytą obsługującą matrycę mikrofonową po protokole SPI.

Wprowadzenie

W raporcie opisany zostanie proces projektowania i implementacji systemu rozpoznawania słowa kluczowego. Realizuje on zadanie z dziedziny przetwarzania mowy, dotyczące identyfikacji określonego hasła w nagraniu audio.

Założenia

- Augmentacja danych – Sztuczne powiększenie zbioru zebranych nagrań w celu ułatwienia treningu klasyfikatora słów kluczowych.
- Przetwarzanie danych – Opracowanie systemu wstępnego przetwarzania nagrań audio w celu zwiększenia ich jakości przy zastosowaniu technik z dziedziny przetwarzania sygnałów.
- Trening algorytmu uczenia maszynowego – Opracowanie w oparciu o zgromadzone dane, klasyfikatora umożliwiającego rozpoznawanie słowa kluczowego z możliwie wysoką skutecznością.

Dzięki realizacji powyższych założeń możliwa będzie implementacja algorytmu przetwarzania danych i ich klasyfikacji, na urządzeniu docelowym.

Zakres przeprowadzonych badań

Wybór algorytmu uczenia maszynowego

Rdzeniem algorytmu rozpoznawania słowa kluczowego (ang. KWS - Keyword Spotting) jest klasyfikator pozwalający na stwierdzenie, czy takie słowo zostało wypowiedziane. Zagadnienie KWS jest zdominowane przez wykorzystanie sieci neuronowych od czasu, gdy moc obliczeniowa produkowanych komercyjnie procesorów i kart graficznych, pozwoliła na ich wykorzystanie.

2.1.1. Sieci neuronowe

Sieci neuronowe są algorytmami pozwalającymi na wykrycie zależności w zbiorze danych poprzez proces nazywany uczeniem bądź treningiem. W uczeniu z nadzorem trening polega na analizie dostarczonych próbek danych wraz ze spodziewanym wynikiem. Sieć konsekwentnie ucząc się na swoich błędach (różnicy pomiędzy wyznaczonym, a oczekiwanym wynikiem) próbuje poprawnie sklasyfikować dane.

Rodzaje sieci stosowanych do KWS:

- Głębokie Sieci Neuronowe – Standardowe sieci złożone z w pełni połączonych warstw i nieliniowych funkcji aktywacji. Jedną z głównych wad tego typu sieci jest ich trudność w modelowaniu lokalnych, czasowych i widmowych zależności; szczególnie istotnych w przetwarzaniu dźwięku.
- Konwolucyjne Sieci Neuronowe – Sieci, które w przypadku przetwarzania audio interpretują cechy dźwięku w dziedzinie czasu i częstotliwości jako obraz. Następnie na przeprowadzana są na nim operacje dwuwymiarowej konwolucji.
- Rekurencyjne Sieci Neuronowe – Sieci o dużej skuteczności w przetwarzaniu danych sekwencyjnych, między innymi w przetwarzaniu sygnałów dźwiękowych. Potrafią uchwycić czasowe i długofalowe zależności danych wejściowych.
- Konwolucyjne Rekurencyjne Sieci Neuronowe – Hybryda składająca się z warstw konwolucyjnych, rekurencyjnych oraz w pełni połączonych.
- DS-CNN - Wykorzystujące konwolucje w dwóch, a następnie jednym wymiarze w celu redukcji ilości parametrów i operacji względem standardowych konwolucji w trzech wymiarach. Umożliwia to stosowanie bardziej skomplikowanej architektury na urządzeniach ograniczonych pod względem zasobów.

Ze względu na ograniczone zasoby urządzenia docelowego zdecydowano się wybrać sieć o akceptowalnym czasie inferencji i zajmowanej pamięci. Taką siecią okazała się być sieć konwolucyjna o trzech warstwach ukrytych, w tym dwóch w pełni połączonych.

Zaprojektowanie procesu przetwarzania i augmentacji danych

Augmentacja bazy danych

Zabieg pozwalający na sztuczne powiększanie bazy nagrań poprzez ich manipulację wykorzystując wiedzę z zakresu przetwarzania sygnałów cyfrowych

- Wybór i dostosowanie metod augmentacji.

Aplikując metody augmentacji sztucznie zwiększamy ilość danych. Jednak taki zabieg sprawia, że każda zaaplikowana metoda obniża jakość nagrania. Wybierając metody augmentacji należało więc pamiętać o dobraniu odpowiednich kombinacji a także dostosowywaniu ich wewnętrznych parametrów.

Wybrane metody to:

- VAD Shift; Bazując na klasyfikacji Voice Activity Detection przesuwamy dźwięk w czasie.
- BackgroundNoiseSNR: Dodaje zakłócenia w postaci dodatkowych odgłosów tła.
- GaussianNoiseSNR: Dodaje zakłócenia w postaci szumu gaussowskiego.
- AddImpulseResponse: Dodaje charakterystykę innego pomieszczenia w postaci echa.
- TimeStretch: Rozciąga dźwięk w czasie bez zmiany tonacji.
- PitchShift: Zmienia tonację dźwięku.

Każda metoda posiada wewnętrzne parametry, których zakres należało dobrać tak aby zaaugmentowane próbki były różne, ale też jak najbardziej reprezentatywne.

Jedną z metod było dodanie odpowiedzi impulsowej, dla przetwarzania cyfrowego audio jest to sposób na dodanie charakterystyki, która pojawia się dla narywania w różnych pomieszczeniach bądź z różnymi mikrofonami. Większość nagrań było wykonywanych bez obudowy przykrywającej mikrofony. Aby zminimalizować ostateczną różnicę między danymi bez obudowy i z obudową należało wyznaczyć jej odpowiedź impulsową a następnie przeprowadzić jej splot z nagraniem bez obudowy. Takie "dodane" charakterystyki pozwoliło na zbliżenie próbek do docelowej jakości

Aby dodać zakłócenia w postaci losowych szumów tła należało zebrać ich odpowiednią bazę danych. Podczas wybierania danych ważne było, żeby charakter tych dźwięków była zbliżony do otoczenia, w którym będzie pracować urządzenie.

Bazę danych podzielono na poszczególne źródła:

AGD, Łazienka, Kuchnia, Muzyka, Biuro, Remonty, Rozmowy, Telewizja, Pogoda.

Do każdego przypisano prawdopodobieństwo ich wystąpienia.

Zebrano łącznie 30h nagrań z różnych środowisk.

Przetwarzanie danych

- Noise Supression

Proces usuwania szumu z sygnału dźwiękowego, często kosztem zniekształcenia sygnału. W przypadku implementacji WebRTC wykorzystującej m.in. filtr Wienera zniekształcenie nie było obserwowalne.

- Automatic Gain Control

Rolą AGC jest automatyczna regulacja wzmocnienia sygnału audio. Algorytm podtrzymuje odpowiednią amplitudę sygnału na wyjściu, pomimo dużych wahań w amplitudzie na wejściu.

- Filtr High-Pass 50Hz

Filtr górnoprzepustowy, który usuwa z nagrania składową stałą oraz sygnał o częstotliwości 50Hz w celu wyeliminowania szumu w niskich częstotliwościach jak na przykład szum zasilania z sieci elektrycznej.

- MFCC

Współczynniki MFCC stanowią standard, jeżeli chodzi o systemy rozpoznawania mowy. Obliczane są w następujący sposób:

- Nagranie dzielone jest na małe fragmenty, tzw. ramki, o długości ok. 20-30ms.
- Każda ramka przemnażana jest przez funkcję okna (hamminga, hanninga, itp.), aby w następnym kroku, transformacji Fouriera, uniknąć negatywnego wpływu efektów brzegowych.
- Przygotowane w ten sposób ramki poddawane są szybkiej transformacji Fouriera (FFT – ang. Fast Fourier Transform).
- Zespolone widmo przeliczane jest na widmo amplitudowe.
- Widmo amplitudowe przemnażane jest przez trójkątne filtry, liniowe w skali melowej.
- Dla każdego z otrzymanych podpasem liczona jest ich energia,
- Energie tych podpasem, w skali logarytmicznej nazywamy współczynnikami MFC.
- Jeżeli z energii tych policzymy dyskretną transformatę kosinusową (DCT – ang. DiscreteCosine Transform), to otrzymamy współczynniki MFCC.

Trening algorytmu uczenia maszynowego

Przygotowanie danych

Po skompletowaniu danych konieczne było przygotowanie ich do treningu. W tym celu rozdzielono je na 2 zbiory:

- Treningowy - Największy zbiór służący do uczenia sieci. Składają się na niego:
 - Większość zebranych nagrań po wstępnej obróbce opisanej w punkcie 2.2.2.
 - Dane augmentowane
- Walidacyjny - Zbiór służący do weryfikacji skuteczności sieci po treningu. Składają się na niego wyłącznie oryginalne nagrania, poddane wstępnej obróbce odpowiadającej przetwarzaniu urządzenia docelowego. Skompletowane zostały w sposób, który możliwie najbardziej odzwierciedla warunki pracy. Dodatkowo dokonano selekcji nagrań tak, aby pochodziły wyłącznie od mówców, którzy nie wystąpili wcześniej w zbiorze treningowym. Dzięki temu walidacja mogła przebiegać na zupełnie nowych próbkach, od nowych mówców, co zapewnia większą obiektywność testów.

Proces treningu

Celem treningu jest:

- Wytrenowanie modeli sieci
- Wygenerowanie wartości metryk dla wytrenowanych modeli w celu przygotowania wykresów uczenia

Biorąc pod uwagę, że dane są podzielone na stare oraz nowe, sam skrypt treningu również podzielony jest na segmenty. Każdy z segmentów wykonuje trening dla konkretnego zbioru danych, wyróżniamy następujące zbiory:

- Dane stare
- Dane stare + dane nowe
- Dane stare + dane stare augmentowane
- Dane stare + dane stare augmentowane + dane nowe
- Dane stare + dane stare augmentowane + dane nowe + dane nowe augmentowane

Każdy segment wykonuje ten sam zestaw czynności:

- Uruchamia skrypt treningowy dla konkretnych danych, z odpowiednimi flagami.
- Uruchamia skrypt generujący model sieci z zapisanego punktu kontrolnego z powyższego skryptu.
- Uruchamia skrypt generujący model lite z modelu zapisanego w punkcie powyżej.
- Uruchamia skrypt generujący wartości każdej metryki dla wygenerowanego modelu lite.

Wartości metryk, które są generowane to:

- Accuracy - stosunek poprawnie sklasyfikowanych próbek do wszystkich próbek.
- False positives - liczba próbek błędnie ocenionych jako pozytywne (czyli hotword).
- False negatives - liczba próbek błędnie ocenionych jako negatywne (czyli coldword).
- True positives – liczba próbek poprawnie ocenionych jako pozytywne.
- True negatives - liczba próbek poprawnie ocenionych jako negatywne.
- Precision – stosunek liczby true positives do sumy liczb true positives oraz false positives.
- Recall – stosunek liczby true positives do sumy liczb true positives oraz false negatives.
- F1 Score - dwukrotność stosunku iloczynu precision oraz recall do sumy precision oraz recall.

Bardzo istotną kwestią jest, że każdy segment uruchamiany jest kilkakrotnie dla tego samego zbioru danych jednak z pewnymi różnicami. Wykres uczenia dla danych starych wyglądałby tak, że miałby kilka punktów na wykresie: dla 20% danych ze zbioru, 40%, 60%, 80% oraz 100%. Stąd wynika, że należy przeprowadzić trening dla każdego takiego punktu co generuje owe różnice. Warto zaznaczyć jest jeszcze fakt, że każdy taki punkt trenowany jest 4 razy (oprócz danych 100% zbioru) dla uśrednienia wartości metryk.

Przeprowadzone testy

Augmentacja bazy danych

W przypadku augmentacji testowana była kolejność augmentacji oraz przetwarzania danych, tzn. dla pierwszych treningów, co można zauważyć w punkcie 4.2., augmentacja danych przebiegała na już przetworzonych danych. Następnie badana była zmiana kolejności powyższych elementów. Kolejnym krokiem była zmiana procesu augmentacji. Następnie ilość danych po augmentacji była zwiększana, aby można było zaobserwować nasycenie algorytmu takimi danymi.

Przetwarzanie danych

Jak można zauważyć poniżej, w punkcie 4.2., sieć trenowana była na zbiorach, które były przetwarzane inaczej od siebie. Badane różnice w sposobie przetwarzania danych:

- Obecność Automatic Gain Control
- Metoda inicjalizacji modułów Noise Suppression, Automatic Gain Control, Voice Activity Detection
- Wpływ zmiany metody Voice Activity Detection

Wyniki owych badań zawarte zostały w punkcie

Rys 1. Porównanie sygnałów przed i po zastosowaniu Noise Suppression oraz Automatic Gain Control

Sieć neuronowa

Trening sieci jest procesem iteracyjnym, w którym po każdej zmianie zbioru danych, architektury, hiperparametrów, czy też sposobu przetwarzania danych. W celu oceny podjętych w czasie tego procesu decyzji, po każdej większej zmianie sprawdzano skuteczność nowo wytrenowanej sieci. W tym celu porównywano wartości uzyskanych metryk. Dodatkowo sprawdzano wpływ danych na sieć, poprzez zastosowanie krzywych uczenia. Są to wykresy obrazujące wpływ ilości nowych danych na daną metrykę skuteczności. W celu stworzenia jednego z takich wykresów stopniowo dodawane były poszczególne rodzaje danych: stare, stare zaugmentowane, nowe, nowe zaugmentowane.

Wyniki

Statystyki dotyczące augmentowanych danych

Nowy pipeline augmentacji rozszerza ilość jej metod, a także poprawia zakres w których są one wyznaczone, co znacznie wpływa na jakość próbek, a co za tym idzie zwiększa ich reprezentatywność.

Tabela 1. Ilość nagrań i augmentowanych próbek w 1 fazie nagrywania starymi metodami.

Faza nagrań	Nazwa	Ilość	Stara augmentacja	Nowa augmentacja	Typ
I - OLD	Word_train	2928	3x – 8 784	8x – 23 424	Hotword
	Background	2104	3x – 6 312	8x – 16 832	Coldword
	SUMA	5032	15 098	40 256	-

Tabela 2. Ilość nagrań i augmentowanych próbek w 2 fazie nagrywania starymi metodami.

Faza nagrań	Nazwa	Ilość	Stara augmentacja	Nowa augmentacja	Typ
II - OLD	03.08.2020	1374	3x – 4 122	8x – 10 992	Hotword
		3179	3x – 9 537	8x – 25 432	Coldword
	Test_set	96	3x – 288	8x – 768	Hotword
		303	3x – 909	8x – 2 424	Coldword
	SUMA	4952	14 856	39616	-

Tabela 3. Ilość nagrań i augmentowanych próbek w 3 fazie nagrywania starymi metodami.

Faza nagrań	Nazwa	Ilość	Stara augmentacja	Nowa augmentacja	Typ
III - NEW	Traning_set	524	3x – 1 572	8x – 12 576	Hotword
		480	3x – 1 440	8x – 11 520	Coldword
	SUMA	3230	3 012	24 096	-
	Google speakers	253	-	8x – 2 024	Hotword
	Cloud_data	764	-	8x – 6 112	Coldword
	SUMA	1017	-	8136	-

Tabela 4. Suma ilości nagrań i augmentowanych próbek.

SUMA	5 174	14 766	49 784	Hotword
	5 827	18 200	62 320	Coldword
	11 001 ~240os	32 966	112 104	Hotword+ Coldword

Trening sieci neuronowej

Został przeprowadzony szereg treningów. Wyniki dla 4 metryk: accuracy, precision, recall oraz f1 score zostały przedstawione poniżej z podziałem na zbiory, na których trenowano sieć neuronową.

- Pierwszy trening przeprowadzony na złym walidacyjnym zbiorze, bez zbioru z fazy I – OLD, błędne przetwarzanie danych (zła inicjalizacja NoiseSupression oraz AutomaticGainControl).

Tabela 5. Wyniki pierwszego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.699	0.738	0.716	0.747	0.76
Precision	0.738	0.763	0.769	0.774	0.776
Recall	0.586	0.666	0.589	0.673	0.708
F1 Score	0.653	0.711	0.667	0.72	0.741

- Drugi trening, przeprowadzony (również jak pierwszy) na złym walidacyjnym zbiorze, że złym przetwarzaniem danych, dane z fazy I – OLD występują (jednak są nieokrojone - dużo danych się powtarza), została wykorzystana metoda wczesnego zatrzymywania treningu (jeżeli skuteczność przez X epok nie poprawia się - przerwij trening), augmentacja danych po przetworzeniu danych.

Tabela 6. Wyniki drugiego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.71	0.762	-	-	-
Precision	0.698	0.773	-	-	-
Recall	0.705	0.719	-	-	-
F1 Score	0.702	0.744	-	-	-

- Trzeci trening, przeprowadzony na dobrym zbiorze walidacyjnym, poprawne przetwarzanie danych, podobnie jak w drugim treningu zła augmentacja danych, 250 epok treningu.

Tabela 7. Wyniki trzeciego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.705	0.733	0.733	0.768	-
Precision	0.765	0.787	0.75	0.792	-
Recall	0.564	0.606	0.672	0.705	-
F1 Score	0.7	0.685	0.709	0.747	-

- Czwarty trening, parametry takie same jak dla treningu trzeciego, dane z fazy I – OLD przefiltrowane, augmentacja została przeprowadzona poprawnie.

Tabela 8. Wyniki czwartego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.735	0.746	0.763	0.779	0.793
Precision	0.733	0.788	0.761	0.793	0.834
Recall	0.712	0.652	0.744	0.738	0.715
F1 Score	0.722	0.713	0.752	0.764	0.769

- Piąty trening, dane są te same jak w treningu czwartym, została zmieniona metoda treningu, dane wczytywane od razu do RAMu.

Tabela 9. Wyniki piątego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.72	0.709	0.741	0.771	0.771
Precision	0.715	0.727	0.76	0.755	0.806
Recall	0.699	0.638	0.679	0.778	0.695
F1 Score	0.707	0.679	0.717	0.766	0.746

- Szósty trening, więcej augmentowanych danych (i metod), metoda wczytywania danych z poprzedniego treningu.

Tabela 10. Wyniki szóstego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.728	-	0.75	-	-
Precision	0.708	-	0.706	-	-
Recall	0.746	-	0.827	-	-
F1 Score	0.726	-	0.762	-	-

- Siódmy trening, inna metoda augmentacji, tj. wyrzucenie nakładania na siebie augmentacji, większy walidacyjny (dwukrotnie), stare dane augmentowane 8 razy nowe 24 razy.

Tabela 11. Wyniki siódmego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.715	0.743	0.77	0.771	0.791
Precision	0.685	0.721	0.715	0.736	0.767
Recall	0.761	0.763	0.87	0.82	0.815
F1 Score	0.721	0.742	0.785	0.776	0.79

- Ósmy trening, te same parametry jak w treningu siódmym, mniejsza sieć (warstwy w pełni połączone zostały zmniejszone o połowę).

Tabela 12. Wyniki ósmego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.722	0.724	0.754	0.752	0.761
Precision	0.693	0.718	0.708	0.724	0.708
Recall	0.767	0.708	0.835	0.789	0.861
F1 Score	0.728	0.713	0.766	0.755	0.777

- Dziewiąty trening, ta sama metoda augmentacji co w siódmym, stare dane augmentowane 16 razy, nowe 32 razy. W nowym zbiorze jest o 100 więcej nagrań „hey vemmio”.

Tabela 13. Wyniki dziewiątego treningu.

	Jaki zbiór danych				
	Stare	Stare + nowe	Stare + augmentowane stare	Stare + augmentowane stare + nowe	Stare + augmentowane stare + nowe + augmentowane nowe
Accuracy	0.715	0.738	0.772	0.777	0.799
Precision	0.685	0.723	0.731	0.75	0.759
Recall	0.761	0.7424	0.839	0.809	0.857
F1 Score	0.721	0.733	0.781	0.778	0.805

Rekomendacje

Augmentacja bazy danych

Sztuczne powiększanie danych poprawia skuteczność sieci, jednak dla większej liczby augmentacji skuteczność ulega nasyceniu. Sugerowane jest dalsze sprawdzanie najkorzystniejszej liczby augmentacji w miarę zwiększania liczby nagrań oryginalnych.

Opracowany system augmentacji powiela zebrane dane zachowując wyrazność wypowiedzianych słów. System pomaga algorytmowi adaptować się do nowych przypadków zwiększając jego zdolność generalizowania i tym samym skuteczność. Z tego powodu ingerencja w algorytm augmentacji wydaje się zbyteczna. W przypadku gdy sieć okaże się radzić sobie gorzej z danym rodzajem danych, należy rozważyć modyfikację algorytmu.

Przetwarzanie danych

Obecny system przetwarzania danych ułatwia zadanie klasyfikacji poprzez zwiększenie SNR. Przy zachowaniu obecnej architektury zmiana systemu przetwarzania jest zbyteczna. W przypadku zwiększenia operacji klasyfikatora kosztem czasu inferencji należy rozważyć optymalizację bądź usunięcie części elementów wstępnego przetwarzania.

Sieć neuronowa

Według przeprowadzonych testów sieć neuronowa ma duży potencjał skuteczności. W celu jej zwiększenia należy przede wszystkim zgromadzić zdecydowanie większą liczbę nagrań. Dodatkowo rekomendowana jest próba wykorzystania innych architektur sieci, które mogłyby lepiej wykorzystać zebrane dane i tym samym klasyfikować nagrania z większą skutecznością.

Spis rysunków

Rys 1. Porównanie sygnałów po zastosowaniu Noise Suppression oraz Automatic Gain Control

Spis tabel

Tabela 1. Ilość nagrań i augumentowanych próbek w 1 fazie nagrywania starymi metodami.

Tabela 2. Ilość nagrań i augumentowanych próbek w 2 fazie nagrywania starymi metodami.

Tabela 3. Ilość nagrań i augumentowanych próbek w 3 fazie nagrywania starymi metodami.

Tabela 4. Suma ilości nagrań i augumentowanych próbek.

Tabela 5. Wyniki pierwszego treningu.

Tabela 6. Wyniki drugiego treningu.

Tabela 7. Wyniki trzeciego treningu.

Tabela 8. Wyniki czwartego treningu.

Tabela 9. Wyniki piątego treningu.

Tabela 10. Wyniki szóstego treningu.

Tabela 11. Wyniki siódmego treningu.

Tabela 12. Wyniki ósmego treningu.

Tabela 13. Wyniki dziewiątego treningu.

Wprowadzenie

W raporcie przedstawiona została metodyka i zakres pracy związanej ze zbieraniem danych i ich przetwarzaniem. Celem podjętych działań było przygotowanie zbioru danych, które mają być zastosowane do uczenia sieci neuronowej identyfikacji wyrażenia kluczowego.

Zakres wykonanych zadań

- Opracowanie metodologii zbierania nagrań.
- Testy i dostrajanie algorytmu Voice Activity Detection.
- Zbieranie nagrań.
- Obróbka nagrań algorytmem VAD.
- Manualna weryfikacja.
- Archiwizacja nagrań.
- Opracowanie zbiorów testowych i walidacyjnych.

Metodologia zbierania bazy hasła kluczowego

Główną problematyką zbierania bazy danych było nagrywanie przez dużą liczbę osób wyrażenia kluczowego "Hey Vemmio!". Nagrania te są niezbędnym elementem rozwoju systemu identyfikacji za pomocą sieci neuronowej, a co za tym idzie kluczowym elementem wykonania projektu.

Wielkość bazy nagrań i jej jakość są czynnikami, które w największym stopniu wpływają na poprawienie skuteczności sieci. Ilość dostarczonych danych jest bardzo ważna. Jednak to ich jakość decyduje ostatecznie o wartości całej bazy. Wartość danych można opisać jako ich reprezentatywność, czyli jak bardzo zebrane dane odpowiadają tym, na których będzie pracować docelowe urządzenie. Aby osiągnąć największą reprezentatywność danych koniecznym było zastosowanie odpowiednich metod, które zapewnią optymalne rezultaty w dalszej fazie projektu. Z tego względu określono wymagania, które zapewnią jednolitą strukturę i jakość danych, a także przyspieszą pracę.

Zakres przeprowadzonych badań

Wykonywanie badań wiązało się z osiągnięciem możliwie najlepszych efektów. W tym celu konieczne było wyznaczenie odpowiedniego podejścia i wymogów. Efekt ten został uzyskany dzięki nieustającej współpracy i konsultacji między zespołami.

Wymagania stawiane zbieraniu bazy nagrań

Aby uzyskać oczekiwaną jakość danych zbieranych podczas nagrań określono:

- Wymagania odnośnie formatu zbieranych danych.

Tabela 1. Wymagany format zbieranych danych

Nazwa	p_o_s_t_n.wav
Format	WAVE file (.wav)
Częstotliwość próbkowania	16 000 kHz
Kodowanie	Signed 16-bit PCM
Kanały	1 (Mono)
Długość pliku	1 sekunda (16 000 próbek)

Gdzie *p*, *o*, *s*, *t*, *n* w *Nazwa* to odpowiednio: osoba, odległość, czas, typ, powtórzenie.

- Wymagania odnośnie schematu nagrywania.

W nich zawarte zostały schematy postępowania, dzięki którym osoba zbierająca dane mogła osiągnąć na przestrzeni wielu nagrań jednakowy sposób nagrywania co przenosi się na jednolitość danych.

- Wymagania odnośnie wypowiedzeń wyrażenia kluczowego.

Słowo kluczowe ustalone zostało jako "Hey Vemmio!" i jest ono tzw. "Hotwordem"

Hasło powinno zostać wypowiedziane przez mówcę kilkakrotnie biorąc pod uwagę:

- Odległość od urządzenia.
- Intonację głosu.

Opracowanie zbioru False-Positive czyli "Coldwordów" i określenie (słowa powodujące wzbudzenie sieci jednocześnie nie będące hasłem kluczowym)

- Wymagania odnośnie archiwizacji i opisywania danych.

Dane mają znajdować się w miejscu, które jest dostępne z każdej lokalizacji i jednocześnie ułatwia ich wersjonowanie. Z tego powodu wybrany został dysk w chmurze.

Schemat opisywania danych został utworzony i znajduje się na projektowym wiki <https://gitlab.bfirst.tech/vemmio/hotword/hotword-2.0/-/wikis/Nagrania-Vemmio>
Jest on następujący:

- Typ nagrania: "H" (HOT) lub "C" (COLD)
- Płeć mówcy: "M" (Male) lub "F" (Female)
- Dodatkowe informacje zawierające warunki i charakterystykę
- Lokalizację wybraną z predefiniowanej listy:
 - 1 - OPENSOURCE ROOM
 - 2 - CONFERENCE ROOM
 - 3 - OFFICE ROOM
 - 4 - KITCHEN
 - 5 - SMALLROOM
 - 6 - BATHROOM
 - 7 - LIVINGROOM
- Informacje o powtórzeniu nagrania przez tę samą osobę "N" (New) "R" (Repeated)

Źródła nagrań

Ze względu na panującą w czasie zbierania nagrań sytuację z COVID-19, możliwości przeprowadzania nagrań zostały stanowczo ograniczone. Udało się jednak zebrać nagrania wykorzystując następujące sposoby:

2.2.1. Osoby z najbliższego otoczenia

Najlepszym źródłem nagrań wyrażenia kluczowego „Hey Vemmio” są osoby, które nie były wcześniej nagrywane. Z tego powodu najwięcej nowych nagrań zostało wykonanych na osobach z najbliższego otoczenia.

W tym zawierały się następujące nagrania:

- Nagrania współpracowników w biurze, a także osób z poza firmy chętnych do pomocy.
- Nagrania członków rodziny, w szerokim zakresie wieku. Jest to szczególnie przydatne ze względu na fakt, że większa różnorodność danych w praktyce zmniejsza przetrenowanie sieci.
- Nagrania znajomych.
- Nagrania na niewielkich domówkach, dzięki nagraniom w warunkach imprezowych można było zdobyć bardzo wartościowe dane jednym z możliwych scenariuszy, w których ma pracować urządzenie.

Wszystkie nagrania wykonywane były umiejscawiając urządzenie, w miejscu z dużym prawdopodobieństwem docelowej pracy.

Serwery w chmurze

Kolejną możliwością zbierania nagrań jest wykorzystanie implementacji REST API, dzięki której przez protokół HTTP/2 zbierane były dane po inferencji sieci na urządzeniu i wysyłania ich na serwer cloudowy. Za pomocą tego rozwiązania zbierane zostały False-Positives czyli tak zwane „Coldwordy”.

Dzięki temu rozwiązaniu można zbierać w dużych ilościach reprezentatywne dane które w bardzo dużym stopniu mogą obniżyć ilość fałszywych wzbudzeń sieci. W ten sposób nagrywane były środowiska, w których w przyszłości będzie działać urządzenie, a podczas jego pracy wszystkie aktywacje były wysyłane do serwera “cloudowego”, które następnie posłużą do dalszego usprawnienia sieci.

Synteza Text-To-Speech

Bardzo szybkim sposobem pobrania nowych danych jest skorzystanie z istniejących na rynku sztucznych syntezatorów mowy, które zamieniają pismo na dźwięk.

Jednak ze względu na niską reprezentatywność danych nie można stosować ich w dużej ilości. W pewnym stopniu wpływają pozytywnie zmniejszając przetrenowanie i ze względu na łatwy dostęp są źródłem szybkiego, ale też niewielkiego usprawnienia sieci.

Przetwarzanie zebranych nagrań

Aby dostosować bazę zebranych nagrań do struktury określonej w wymaganiach konieczna jest ich modyfikacja.

Wstępne przetwarzanie nagrań

Nagrania, które wykonywane są na urządzeniu docelowym zapisują się na karcie micro SD w formacie RAW co oznacza, że nie posiadają odpowiednio sformatowanego nagłówka danych. Z tego powodu należy dokonać konwersji pliku dźwiękowego do formatu WAVE i zapisać go z odpowiednią częstotliwością próbkowania.

Przycinanie nagrań

Najważniejszą częścią przetwarzania nagrań było odpowiednie cięcie wielosekundowych plików mogących zawierać wiele wypowiedzi wyrażenia kluczowego. Jest to szczególnie ciężkie zadanie biorąc pod uwagę brak informacji o ilości wypowiedzi i pojawiających się w nich często zakłóceniach.

Do spełnienia tego zadania posłużono się algorytmem Voice Activity Detection który bazując na energii sygnału jest w stanie wyznaczyć czy w danej części nagrania pojawia się dźwięk. Pozytywna decyzja algorytmu wyznaczana jest, gdy średnia energia sygnału przekroczy ustalony próg wyzwolenia. W pierwszej wersji próg ten ustalany był heurystycznie i był w stanie pracować jedynie w odpowiadającym mu zakresie poziomu szumu do sygnału (SNR ang. Signal To Noise Ratio). Aby usprawnić działanie algorytmu przystosowano go do wyznaczania ruchomego progu, który dostosowywał się do poziomu SNR przez co VAD wykrywał poprawną aktywację nawet w ciężkich warunkach dźwiękowych.

Rys 1. Wykres aktywacji VAD

Powyższy rysunek przedstawia aktywacje algorytmu VAD na przykładowej ścieżce dźwiękowej zawierającej wiele wypowiedzi wyrażenia kluczowego. Po klasyfikacji ścieżki wynik VAD trafia do funkcji końcowego przetwarzania, która decyduje o jakości dźwięku przypisując wartość liczbową. Następnie dla najwyższego wyniku zapisuje jedno-sekundowy plik audio z każdej grupy, aby możliwie dobrze odfiltrować wykryte zakłócenia, a także wywołania inne niż wyrażenie kluczowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszamy ilość błędnych wykryć przy braku zmniejszania wykryć pozytywnych dziękiów przez algorytm co w późniejszym etapie manualnej filtracji jest kluczowe.

Manualna filtracja nagrań

Manualna filtracja służy segregacji wyrażeń kluczowych oraz innych nagrań.

Program do manualnej filtracji

Program ulegał zmianom wraz z dostosowywaniem metodyki zbierania nagrań. Jego finalna wersja jest wspierana przez większość z metod.

Schemat działania:

- Przez użytkownika ustalana jest ścieżka lokalizacji folderów z nagraniami.
- Pobierana jest lista wszystkich nagrań znajdujących się w zdefiniowanej ścieżce i jej katalogach podrzędnych.
- W katalogu tworzony jest plik csv z informacjami o filtrowanych nagraniach
- Skrypt odtwarza po kolei nagrania.
- Użytkownik wybiera czy chce zapisać lub powtórzyć nagranie.
- Jeśli nie jest, trafia ono do kosza.
- Nagrania w koszu poddawane są ponownej filtracji, gdzie zapisanie odbywa się wraz z wpisywaniem dodatkowych danych do pliku csv.
- Po zapisaniu lub usunięciu ostatniego pliku program kończy pracę.

Przeprowadzone testy

Filtracja nagrań

Sprawdzono czy odrzucone podczas filtracji nagrania po dodaniu do zbioru treningowego, wpływają na skuteczność sieci. Celem tego było ograniczenie fałszywych alarmów. Przyniosło to poprawę skuteczności sieci.

Przygotowanie zbiorów treningowych i walidacyjnych

Przed przystąpieniem do przeprowadzania treningów sieci należało odpowiednio oddzielić, przygotować i oznaczyć nagrania, aby zostały one poprawnie użyte podczas treningu. W tym celu dane podzielono na dwa zbiory:

- Zbiór treningowy - zawiera dane, którymi trenowana jest sieć neuronowa. To od niego zależy jaką skuteczność osiągnie sieć pod koniec treningu. Zbiór ten jest poszerzany o różne metody zbierania wyrażeń kluczowych, m. in. nagrania syntezatorów mowy. Oprócz tego zastosowano w nich poprawę reprezentatywności opisaną w podpunkcie 1.2 która też odnosi się do zbioru walidacyjnego.
- Zbiór walidacyjny - ma umożliwić sprawdzenie jak dobrze działa sieć. Powinna ona być przez nas sprawdzana przy każdym treningu. Wynika to z potrzeby sprawdzenia czy nie występują ewentualne błędy i czy sieć w dalszym ciągu poprawia swoją skuteczność. Ten zbiór składa się wyłącznie z nagrań osób nie występujących w zbiorze treningowym. Jest tak, ponieważ musi on być odpowiednio reprezentatywny. Jakby tego nie uwzględnić można by uznać, że rozpoznaje mówienie tylko na wcześniej nagranych osobach.

Wyniki

Statystyki dotyczące zebranych nagrań

Tabela 2. Ilość nagrań w 1 fazie nagrywane starymi sposobami.

Faza nagrań	Nazwa	Ilość	Typ	Dodatkowe
I - OLD	word_train	2928	Hotword	Nagrania na starej „czerwonej” płytce. Pocięte do 1sek nagrania z biura. Niska jakość.
	background	2104	Coldword	
	SUMA	5032 ~130os	-	

Tabela 3. Ilość nagrań w 2 fazie nagrywane starymi sposobami.

Faza nagrań	Nazwa	Ilość	Typ	Dodatkowe
II - OLD	03.08.2020	1374	Hotword	Nagrania na starej „czerwonej” płytce. Dużo powtórzeń.
		3179	Coldword	
	test_set	96	Hotword	
		303	Coldword	
	SUMA	4952	-	

Tabela 4. Ilość nagrań w 3 fazie nagrywane nowymi sposobami.

Faza nagrań	Nazwa	Ilość	Typ	Dodatkowe	
III - NEW	Traning_set	524	Hotword	Nagrania na nowej „zielonej” płytce Dopracowany scenariusz do potrzeb sieci. Dane reprezentatywne. Dużo nowych osób.	
		480	Coldword		
	Validation_set	1143	Hotword		
		1083	Coldword		
	Cloud_data	764	Coldword		Cloud’owe nagrania na płytce w biurze.
	Google_speakers	253	Hotword		
SUMA	4247 ~110os	-	Próbki uzyskane przez syntezytor Google text-to-speech.		

Rekomendacje

- Zbieranie nagrań za pomocą Cloud_data – metoda automatycznego zbierania dobrych coldword'ów z różnych środowisk, w których będzie pracować urządzenie. Podejście to pozwoli na znaczne zmniejszenie ilości false-positive'ów.
- Zbieranie danych z syntezy mowy - wykorzystanie innych syntezytorów mowy text-to speech np. IBM i Amazon.
- Zbieranie Coldword'ów z polskich syntezytorów mowy
- Zdalne nagrywanie Hotword'ów – wiąże się to z przeprowadzeniem badań na temat wpływu nagrań tworzonych na urządzeniach niebędących docelową płytka. W przypadku dobrych wyników stworzenie aplikacji pozwalającej na zdalne, bezkontaktowe zbieranie danych. W ten sposób w krótkim czasie można znacznie zwiększyć ilość nowych danych i skuteczność sieci, jednak z powodu dużej różnorodności ich jakości mogą być one niewystarczająco reprezentatywne i przy zbyt dużej ilości obniżyć skuteczność sieci.

Wprowadzenie

W raporcie przedstawiona zostanie metodyka i zakres prac związanej z zaprojektowaniem, przetwarzaniem i wdrożeniem obsługi wykrywania hasła kluczowego na docelowej platformie ESP32.

Zapoznanie się z technikami przetwarzania mowy

Celem wielu algorytmów usprawniania sygnału mowy jest redukcja szumu tła, w celu poprawy jakości mowy obecnej w nagraniu. Stosuje się je głównie w aplikacjach typu hands-free, gdzie użytkownik tylko montuje urządzenie bez obawy na jego wydajność w danym środowisku. Głównymi algorytmami przetwarzania sygnałów mowy są algorytmy takie jak:

- NS (ang. Noise Supression) – jest to algorytm analizujący widmo sygnału, a następnie nakładający maskę na pasmo, które prawdopodobnie nie zawiera sygnału mowy (85Hz – 8000 Hz)
- AGC (ang. Automatic Gain Control) – jest to algorytm, który reguluje wzmocnienie kanału w zależności od tego, jak głośny lub cichy jest sygnał wejściowy. Jeśli sygnał wejściowy jest głośny, wzmocnienie jest zmniejszane. Jeśli sygnał wejściowy jest słaby, wzmocnienie jest zwiększane.
- VAD (ang. Voice Activity Detection) – jest to algorytm służący do oceny, czy w sygnale wejściowym znajduje się sygnał mowy. Algorytm ten może działać na zasadzie analizy spektralnej (tj. analiza widma sygnału w poszukiwaniu częstotliwości związanych z sygnałem mowy) lub na zasadzie analizy energii sygnału (tj. sprawdzanie czy wejściowa ramka sygnału, np. 20ms, ma energię mniejszą lub większą niż wcześniej ustalony próg. Próg ten może być stały lub zmienny w czasie)

Zapoznanie się z biblioteką WebRTC do przetwarzania audio

WebRTC (Web Real-Time Communication – sieciowa komunikacja w czasie rzeczywistym) jest zbiorem protokołów i API umożliwiającym bezpośrednią komunikację użytkowników. Biblioteka ta została stworzona do zastosowań takich jak wideokonferencje, czat itp. Jest to projekt open source, rozpoczęty przez Google i rozpowszechniany na podstawie licencji BSD. W tym rozwiązaniu wykorzystujemy tylko część biblioteki WebRTC, a mianowicie bibliotekę do przetwarzania sygnałów audio. Została ona udostępniona w następujących repozytoriach:

- <https://github.com/cross-platform/webrtc-audio-processing>
- Repozytoria użytkownika Github @cpuimage: <https://github.com/cpuimage>

Zapoznanie się z implementacją Tensorflow Lite

TensorFlow Lite for Microcontrollers jest przeznaczony do uruchamiania maszynowych modeli uczenia się na mikrokontrolerach i innych urządzeniach posiadających tylko kilka kilobajtów pamięci. Biblioteka mieści się w 16 KB na module Arm Cortex M3 i może obsługiwać wiele podstawowych modeli oraz nie wymaga obsługi systemu operacyjnego (np. Linux).

TensorFlow Lite dla mikrokontrolerów jest napisany w C++ 11 i wymaga platformy 32-bitowej. Został on obszernie przetestowany z wieloma procesorami opartymi na architekturze Arm Cortex-M i został przeniesiony na inne architektury, w tym ESP32. Jest to biblioteka open source i może być włączona do każdego projektu bazującym na C++ 11.

Obsługiwane są następujące zestawy programistyczne:

- Arduino Nano 33 BLE Sense
- SparkFun Edge
- STM32F746 Zestaw Discovery
- Adafruit EdgeBadge
- Espressif ESP32-DevKitC
- Espressif ESP-EYE

Zakres przeprowadzonych badań

Zintegrowanie obsługi peryferiów

Aby móc przetwarzać dane zebrane z mikrofonów należy zintegrować ze sobą kodek I2S oraz procesor ESP32. Biblioteka ESP-ADF dostarcza odpowiednie funkcję oraz biblioteki do różnych kodeków audio, przez co zintegrowanie systemu jest dużo łatwiejsze niż na innych platformach.

Akwizycja audio

Do zbierania danych audio należy stworzyć stosowny pipeline, który będzie zawierał element wejściowy, element przetwarzający oraz element wyjściowy. Przykład najprostszego pipeline'u został zamieszczony na Rysunku 1.

Rysunek 1. Architektura podstawowego pipeline'u

Dane audio są zazwyczaj pobierane za pomocą strumienia wejściowego, przetwarzane za pomocą kodeków oraz funkcji przetwarzania dźwięku (np. NS, AGC), a na koniec wysyłane innym strumieniem do elementu docelowego.

Przetwarzanie sygnałów

Każdy z bloków użytych do stworzenia pipeline'u jest połączony buforem kołowym, który zapewnia ciągłość przetwarzanych danych. Dlatego ważne jest, aby funkcja przetwarzająca dane wykonała się o wiele szybciej niż wynosi czas ramki wymaganej przez tą funkcję (tj. funkcja procesująca dane, której ramka wynosi 10ms musi wykonać się w czasie kilkukrotnie mniejszym niż 10ms).

Operacje Full-Duplex w komunikacji I2S

Aby móc równocześnie odbierać i wysyłać dane z kodeka I2S dostępnego na płycie, należy stworzyć dwa różne pipeline'y korzystające z tego samego portu I2S. Dodatkowo, element wejściowy i wyjściowy I2S musi być skonfigurowany tak samo w celu zapewnienia kompatybilności zapisanych ustawień. Gdy ustawienia wejścia i wyjścia są różne, używane są wartości ustawione jako ostatnie.

Implementacja wstępnego przetwarzania audio w czasie rzeczywistym

Opracowanie schematu rozwiązania

Z racji tego, że odtwarzane audio musi być wysokiej jakości, a nagrane audio musi być średniej jakości, w celu przetwarzania oraz odciążenia urządzenia od wysyłania zbyt dużej ilości danych do chmury, należało zadbać o odpowiednią konfigurację dwóch stworzonych strumieni audio.

Pierwszy z nich, strumień do odtwarzania audio, ma następujące wymagania:

Tabela 1. Wymagania ustawień portu I2S do odtwarzania audio

Ustawienia elementu I2S	Wartość
Częstotliwość próbkowania	44100 / 48000 Hz
Ilość bitów na próbkę	16
Ilość kanałów audio	2
Tryb I2S	Transmitter

Drugi z nich, czyli strumień do nagrywania audio, ma następujące wymagania:

Tabela 2. Wymagania co do ustawień portu I2S do nagrywania audio

Ustawienia elementu I2S	Wartość
Częstotliwość próbkowania	16000 Hz
Ilość bitów na próbkę	16
Ilość kanałów audio	1
Tryb I2S	Odbiornik

Aby móc zapewnić wymagania dla obu strumieni audio należało stworzyć strumienie z następującą architekturą:

Rysunek 2. Architektura strumienia audio do odtwarzania audio

Rysunek 3. Architektura strumienia audio do nagrywania audio

Biblioteka WebRTC

W kolejnych podpunktach zostaną zaprezentowane algorytmy użyte z biblioteki WebRTC oraz wyniki ich działania na przykładowym sygnale mowy do którego został dodany hałas.

Noise Supression

Algorytm Noise Supression do redukcji hałasu z nagrania mowy, bazuje na adaptacyjnym filtrze Wienera, który pracuje an widmie sygnału wejściowego. Oferuje on wybór między jednym z czterech różnych poziomów intensywności działania algorytmu. Dzięki takiemu rozwiązaniu można uzyskać bardzo dobrą redukcję uporczywego hałasu tła bez dużego zniekształcenia sygnału mowy. Niestety w parze z dobrym działaniem algorytmu idzie duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową procesora, co może być problemem, gdy wymagane będzie jak najszybsze obliczenie wejściowej ramki audio na urządzeniu docelowym. Na rysunku 4 przedstawiono porównanie nagrania mowy przed i po użyciu Noise Supressing ustawionym na największą redukcję hałasu.

Rysunek 4. Porównanie sygnału przed i po użyciu algorytmu Noise Supressing

Automatic Gain Control

Algorytm ten działa na zasadzie opisanej w podpunkcie 1.1. Na rysunku 5 zostało zaprezentowane porównanie sygnału czystego oraz po użyciu NS i AGC.

Rysunek 5. Porównanie sygnału przed i po użyciu algorytmu Noise Suppressing oraz Automatic Gain Control

Voice Activity Detection

Algorytm ten działa na zasadzie opisanej w podpunkcie 1.1. Na rysunku 6 zostało przedstawione porównanie sygnału czystego i po użyciu NS, AGC oraz VAD. VAD przyjmuje tylko wartość 0 lub 1, wskazując w którym miejscu została wykryta mowa.

Rysunek 6. Porównanie sygnału przed i po użyciu algorytmu Noise Suppressing, Automatic Gain Control oraz Voice Activity Detection

Implementacja biblioteki na ESP32

Kompilacja biblioteki WebRTC do przetwarzania audio na platformę ESP32 nie różni się od kompilacji na platformę x86/x64 ze względu na brak zależności od innych bibliotek oraz użycie standardowych bibliotek C/C++, które dostępne są również w bibliotece ESP-IDF do programowania platformy ESP32. Aby móc skorzystać z biblioteki należy w projekcie stworzyć nowy komponent, w którym zawrzemy pliki CMakeLists.txt / component.mk (w zależności od użytego rozwiązania do budowania projektu) zawierające odpowiednie instrukcje do budowy biblioteki.

Kalkulacja współczynników MFCC

Współczynniki MFCC stanowią standard, jeżeli chodzi o systemy rozpoznawania mowy. Obliczane są w następujący sposób:

- Nagranie dzielone jest na małe fragmenty, tzw. ramki, o długości 20ms. W naszym przypadku jedna ramka MFCC to 20ms danych nowych i 20ms danych starych. Jeżeli ilość danych w ramce jest mniejsza niż wymagana przez najbliższą potęgę liczby 2, to należy rozszerzyć ramkę do najbliższej potęgi liczby 2, a pozostałe dane wypełnić zerami. (np. 20ms audio o częstotliwości próbkowania 16kHz to 320 próbek, dla jednej ramki MFCC 20ms nowych danych i 20ms starych danych to 640 próbek. Najbliższa potęga liczby 2 to 1024, dlatego należy do ramki wejściowej dodać 384 zera)
- Każda ramka przemnażana jest przez funkcję okna (hamminga, hanninga, itp.), aby w następnym kroku, transformacji Fouriera, uniknąć negatywnego wpływu efektów brzegowych
- Przygotowane w ten sposób ramki poddawane są szybkiej transformacji Fouriera (FFT – ang. Fast Fourier Transform)
- Zespolone widmo przeliczane jest na widmo amplitudowe
- Widmo amplitudowe przemnażane jest przez trójkątne filtry, liniowe w skali melowej
- Dla każdego z otrzymanych podpasm liczona jest ich energia
- Energie tych podpasm, w skali logarytmicznej nazywamy współczynnikami MFC
- Jeżeli z energii tych policzymy dyskretną transformatę kosinusową (DCT – ang. Discrete Cosine Transform), to otrzymamy współczynniki MFCC

Optymalizacja algorytmu w celu wyeliminowania rekalkulacji wcześniej obliczonych współczynników MFCC

Sieć neuronowa użyta w rozwiązaniu wymaga 49 ramek MFCC, co odpowiada 980ms audio. Jednak nieefektywnym było by wykrywanie hasła kluczowego co 980ms, ze względu na możliwość wypowiedzenia połowy hasła w jednym cyklu algorytmu, a drugiej części w drugim cyklu, co skutkowało by błędną decyzją algorytmu o pojawieniu się hasła. Dlatego w celu optymalizacji i przyspieszenia wykrywania hasła, algorytm wykorzystuje poprzednio obliczone współczynniki MFCC i liczy tyle ramek MFCC, ile dostępnych jest nowych próbek audio, a następnie sprawdza, czy zostało wypowiedziane hasło. W ten sposób algorytm wykrywania hasła może sprawdzać co jedną ramkę MFCC (tj. 20ms) czy zostało ono wypowiedziane.

Rysunek 7: Algorytm zoptymalizowanego obliczania współczynników MFCC.

Obsługa wygenerowanego modelu sieci neuronowej

Opracowanie schematu rozwiązania

Schemat rozwiązania wykrycia hasła kluczowego obejmuje:

- Zebranie danych z kodeka I2S oraz ich odpowiedni processing
- Obliczenie ramek MFCC oraz VAD w celu przekazania ich do komponentu sieci neuronowej
- Obliczenie decyzji VAD, tj. Wykrycie czy w danym oknie 980ms znajduje się sygnał mowy zbliżony charakterystyką do hasła kluczowego (długość mowy oraz jej umieszczenie w ramce)
- Jeżeli decyzja VAD jest pozytywna, sieć neuronowa jest inferowana na uprzednio obliczonych ramkach MFCC
- Jeżeli wynik sieci neuronowej jest powyżej ustalonego progu, uznajemy, że zostało wykryte hasło kluczowe.

Rysunek 8. Schemat blokowy algorytmów do wykrycia hasła kluczowego

Kompilacja potrzebnych bibliotek

W celu kompilacji biblioteki Tensorflow Lite dla mikrokontrolerów należy wygenerować projekt (np. Micro Speech) korzystając z instrukcji stworzonej przez Tensorflow (https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/lite/micro/examples/micro_speech#deploy-to-esp32). Po skończonej generacji projektu w dodatkowych komponentach projektu powinna być gotowa biblioteka Tensorflow Lite Micro, którą można skopiować do projektu docelowego (wygenerowana biblioteka wspiera budowę projektów używając tylko narzędzia CMake. Jeżeli chcemy używać narzędzia Makefile do budowy projektu należy samodzielnie stworzyć odpowiedni plik component.mk w którym zawrzemy wszystkie potrzebne informacje do zbudowania biblioteki. W projekcie asystenta głosowego znajduje się już taki plik, przez co można zbudować projekt oboma narzędziami).

Przeniesienie sieci HeyVemmio na ESP32

Aby wdrożyć i uruchomić model TensorFlow na mikrokontrolerze, należy wykonać następujące czynności:

Trening modelu:

- Należy wygenerować mały model TensorFlow, który będzie pasował do urządzenia docelowego i będzie zawierał obsługiwane operacje. (lista operacji: https://github.com/tensorflow/tensorflow/blob/master/tensorflow/lite/micro/all_ops_resolver.cc)
- Konwersja do modelu TensorFlow Lite za pomocą konwertera TensorFlow Lite.
- Opcjonalna kwantyzacja sieci TFLite do operacji na typie int8
- Konwersja do tablicy bajtów C przy użyciu standardowych narzędzi do przechowywania go w pamięci programu tylko do odczytu na urządzeniu
- Uruchomienie inferencji na urządzeniu za pomocą biblioteki C++ i przetworzenie uzyskanych wyników.

Przeprowadzone testy

Zintegrowanie obsługi peryferiów

Sprawdzono czy jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie audio nie narusza w żadnym stopniu pamięci programu i czy audio jest poprawnie nagrywane i odtwarzane.

Implementacja wstępnego przetwarzania audio w czasie rzeczywistym

Sprawdzono czy poszczególne algorytmy przetwarzania audio (NS, AGC, VAD) spełniają wstępne założenia co do skuteczności algorytmu oraz czasów wykonywania się funkcji procesujących.

Obsługa wygenerowanego modelu sieci neuronowej

Sprawdzono czy model sieci neuronowej nie powoduje naruszeń pamięci programu oraz jej czas inferencji.

Wyniki

Zintegrowanie obsługi peryferiów

Ze względu na dużą abstrakcję jaką zapewnia biblioteka ESP-ADF nie napotkano na żadne problemy związane z jednoczesnym odtwarzaniem i nagrywaniem audio używając jednego portu I2S.

Implementacja wstępnego przetwarzania audio w czasie rzeczywistym

Dzięki użyciu gotowej biblioteki do przetwarzania sygnałów audio nie napotkano na żadne problemy związane z naruszeniami pamięci programu podczas pracy algorytmów. Dodatkowo wykonano pomiary czasów obliczeń funkcji do przetwarzania danych, a wyniki zamieszczono w tabeli poniżej:

Tabela 3. Wyniki pomiarów średnich czasów obliczeń algorytmów przetwarzania mowy

Typ algorytmu	Średni czas obliczeń
VAD (ramka 20ms)	0.5ms
AGC (ramka 10ms)	0.2ms
NS (ramka 10ms)	6ms

Jak widać algorytm NS warunkowo spełnia założenie o czasie wykonania funkcji z podpunktu, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie on ograniczał pracę systemu ze względu na duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową procesora.

Obsługa wygenerowanego modelu sieci neuronowej

Dzięki użyciu zewnętrznej biblioteki do obsługi sieci neuronowych nie napotkano na żadne problemy związane z naruszeniami pamięci programu podczas pracy. Dodatkowo wykonano pomiary czasu obliczeń funkcji do inferencji sieci, z których wynikało, że średni czas inferencji na urządzeniu docelowym wynosi 144ms. Jest to wartość dość duża, jednakże dzięki zastosowaniu algorytmu VAD, inferencja sieci uruchamiana jest stosunkowo rzadko, dzięki czemu oszczędzamy czas procesora, a przez to możemy mieć dłuższą inferencję sieci oraz umożliwiamy innym algorytmom szybsze działanie.